

**UNIwersytet KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE**

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Joanna Karpeta

117191

KULTUROZNAWSTWO

**ANALIZA WSPÓŁCZESNYCH PRZESTRZENI
WYSTAWIENNICZYCH W BUDYNKACH HISTORYCZNYCH
POLSKICH MIAST NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH**

Praca magisterska

Promotor:

prof. ucz. dr hab. Piotr Majewski

WARSZAWA 2022

Streszczenie

Poniższa praca magisterska pt. *Analiza współczesnych przestrzeni wystawienniczych w budynkach historycznych polskich miast na wybranych przykładach* zajmuje się tematem instytucji prezentujących sztukę współczesną, znajdujących się w adaptowanych budynkach historycznych. Problem badawczy stanowi dokonanie analizy ukształtowania tych przestrzeni oraz wyłonienie czynników mających na nie wpływ. Praca została napisana w oparciu o publikacje naukowe oraz materiały pochodzące ze źródeł internetowych. Do celów badawczych wykorzystane zostały wywiady przeprowadzone z dyrektorami badanych instytucji oraz analiza zgromadzonych materiałów. W części teoretycznej pracy przedstawione są zagadnienia związane z typologią budynków adaptowanych na instytucje kultury, historią wystawiennictwa sztuki, a także architekturą modernistycznych i postmodernistycznych galerii. W wyniku analizy wyodrębnione zostały uwarunkowania wynikające z historycznej architektury budynku, współczesnych zasad wystawiennictwa oraz czynników podyktowanych strategią marki instytucji.

Słowa kluczowe: wystawiennictwo, sztuka współczesna, adaptacja architektoniczna

Summary

Following M. A. thesis, *Analysis of contemporary exhibition spaces in historical buildings of polish cities on selected examples*, introduces the topic of historical buildings adapted into contemporary art institutions. The purpose of the research was to analyze those exhibition spaces and to find factors that shape them. The thesis is based on scientific publications, articles, and Internet resources. Interviews with contemporary art institution managers and analysis of collected information were employed as methods of research. Issues presented in the theoretical part of the thesis include typology of buildings adapted to cultural institutions, history of art exhibitions and architecture of modern and postmodern galleries. Factors that shape spaces of contemporary art institutions in adapted buildings derive from historical architecture, contemporary principles of art exhibitions and institution's brand strategy.

Keywords: art exhibition, contemporary art, architectural adaptation

Spis treści:

Wstęp.....	5
Rozdział I.	
Typy historycznych budynków adaptowanych na współczesne przestrzenie wystawiennicze.....	7
1.1. Architektura rezydencjonalna – CSW Zamek Ujazdowski.....	7
1.2. Architektura przemysłowa – MCSW „Elektrownia”.....	10
1.3. Niekomercyjna architektura wystawiennicza – Pawilon Czterech Kopuł.....	15
Rozdział II.	
Charakterystyka i problematyka wystawiennictwa sztuki współczesnej.....	20
2.1. Rys historyczny wystawiennictwa.....	20
2.2. Wnętrze i wystawa jako dzieło.....	28
2.3. O specyfice wystaw sztuki współczesnej.....	36
Rozdział III.	
Projektowanie i metody przystosowania do funkcji wystawiania nowej sztuki....	39
3.1. Kształtowanie przestrzeni instytucji wystawiającej sztukę.....	39
3.2. Metody przystosowania budynku do funkcji wystawiania sztuki.....	42
Rozdział IV.	
Tworzenie spójnej estetyki miejsca i identyfikacja wizualna.....	45
4.1 System identyfikacji wizualnej.....	45
4.1.1 Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.....	45
4.1.2 Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”.....	48
4.1.3 Pawilon Czterech Kopuł – Muzeum Sztuki Współczesnej.....	49
4.2 Dialog z historyczną przeszłością.....	52
Rozdział V.	
Odbiór zjawiska przekształcania architektury historycznej na cele wystawiennictwa współczesnego – badanie.....	54
5.1 Wywiady z dyrektorami instytucji sztuki współczesnej.....	54
5.1.1 Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.....	54
5.1.2 Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”.....	61
5.1.3 Pawilon Czterech Kopuł – Muzeum Sztuki Współczesnej.....	64
5.2. Podsumowanie wniosków badania.....	68
Zakończenie.....	70

Bibliografia.....	73
Spis ilustracji.....	77

WSTĘP

W niniejszej pracy będę analizować sposoby kształtowania przestrzeni wystawienniczych prezentujących sztukę współczesną znajdujących się w architekturze historycznej pod kątem architektonicznym oraz strategicznym. Ograniczę się do wybranych przykładów instytucji w adaptowanych budynkach na gruncie polskim, szczegółowo opisując Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” oraz Pawilon Czterech Kopuł - Muzeum Sztuki Współczesnej, oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Zakres tematyczny pracy leży pomiędzy muzeologią, wystawiennictwem, a elementami promocji. Analiza dotyczy współczesnego kontekstu czasowego w roku 2022. W rozdziale badawczym pojawią się wzmianki dotyczące specyficznej dla branży kultury sytuacji związanej z pandemią COVID-19 oraz trwającego konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy.

Głównym motywem stojącym za podjęciem przeze mnie tematu adaptacji architektury na cele współczesnego wystawiennictwa jest jego usytuowanie na przecięciu dwóch obszarów moich zainteresowań – współczesnych sztuk wizualnych oraz kształtowania przestrzeni. Zainspirowały mnie również adaptacje trzech opisywanych w pracy instytucji kultury.

W Polsce na styku muzealnictwa oraz wystawiennictwa działało wielu wybitnych badaczy. Profesor Jerzy Świecimski zajmował się teorią oraz praktyką ekspozycji muzealnych, w głównej mierze przyrodniczych. Doktor habilitowana Dorota Folga-Januszewska zajmuje się muzeami, szczególnie sztuki oraz w kontekście polskim. Doktor habilitowana Maria Popczyk bada praktyki ekspozycyjne sztuki współczesnej oraz estetykę przestrzeni muzealnych. Doktor Katarzyna Jagodzińska pisze o muzeach sztuki w Europie Środkowej, dziedzictwie kulturowym oraz strategiach działania instytucji. Na temat kształtowania przestrzeni muzeów piszą również architekci, między innymi profesor Marek Pabich w książce *O kształtowaniu muzeum sztuki. Przestrzeń piękniejsza od przedmiotu*. Bardzo istotne dla rozdziału teoretycznego o wystawiennictwie sztuki współczesnej w mojej pracy okazał się esej Briana O’Doherty’ego wydany w formie książki *Biały sześcián od wewnątrz. Ideologia przestrzeni galerii*, eksplorujący zmiany w sztuce oraz wystawiennictwie pomiędzy erą

modernizmu a postmodernizmu. Pomocne były również teksty profesora Zdzisława Żygulskiego juniora dotyczące wystawiennictwa, w szczególności książka *Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa*. Podczas pisania o architekturze przemysłowej kilkakrotnie bazowałam natomiast na artykułach dr Katarzyny Jagodzińskiej.

Celem mojej pracy jest dokonanie przekrojowej analizy głównych czynników kształtujących współczesne przestrzenie wystawiennicze umieszczone w kontekście adaptowanej architektury historycznej. W tym celu posłużyłam się analizą tekstów naukowych, źródeł internetowych, własną obserwacją oraz informacjami zdobytymi za pomocą wywiadów kwestionariuszowych. W pierwszym rozdziale przedstawiam typy budynków adaptowanych na instytucje wystawiające współczesną sztukę. Skupiam się na trzech wybranych obiektach, poszerzam kontekst dodatkowymi przykładami adaptacji na gruncie polskim oraz międzynarodowym. Rozdział drugi ma za zadanie nakreślić historię wystawiennictwa sztuki, skupia się na zagadnieniach teoretycznych i eksploruje ideologiczne różnice między modernizmem a postmodernizmem w sztuce i jej wystawiennictwie. Rozdział kolejny poświęcony jest natomiast praktycznym zagadnieniom kształtowania przestrzeni współczesnych galerii. Czwarty rozdział stanowi analizę identyfikacji wizualnej oraz budowania marki przez trzy omawiane instytucje. Ostatni rozdział jest zapisem wywiadów przeprowadzonych z dyrektorami wspomnianych placówek oraz podsumowaniem sylwetek Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” oraz Pawilonu Czterech Kopuł.

ROZDZIAŁ I.

Typy historycznych budynków adaptowanych na współczesne przestrzenie wystawiennicze

Wśród budynków adaptowanych na cele współczesnego wystawiennictwa możemy znaleźć obiekty o przeróżnym przeznaczeniu pierwotnym: mieszkalnym, przemysłowym, publicznym czy sakralnym. Sztuka współczesna jako dziedzina kreatywna odnajduje się w różnorodnych kontekstach. Do przedstawienia różnorodności architektury adaptowanej na cele współczesnego wystawiennictwa posłużą mi trzy przykłady współczesnych instytucji sztuki: CSW Zamek Ujazdowski, MCSW „Elektrownia” oraz Pawilon Czterech Kopuł.

Wybrane przykłady historycznych budynków wystawiających obecnie najnowszą sztukę najpierw przedstawię pod kątem ich historii: czasu powstania, reprezentowanego stylu architektonicznego, zlecniodawcy i projektanta bądź budowniczego pierwotnego przeznaczenia. Opiszę istotne dla budynku dzieje i konteksty historyczne, przebudowy. Przejdę przez kwestie prawne ochrony budynku – czy budynek jest uznawany w świetle prawa za zabytek oraz jakiej rangi. Omówię okoliczności nadania budynkowi nowej funkcji i wreszcie podsumuję wzajemne zależności między starą funkcją budynku a nową.

1.1 Architektura rezydencjonalna - CSW Zamek Ujazdowski

Nowożytna architektura rezydencjonalna zazwyczaj kojarzona jest z muzeami historycznymi. Rezydencja stanowi źródło wiedzy o jej dawnym gospodarzu oraz współczesnych mu czasach. W pałacach królów i znanych rodzin magnackich znajdziemy pamiątki stanowiące zapis życia w minionej epoce – na tej kanwie możemy zbudować muzeum biograficzne byłego właściciela, muzeum historyczne regionu, wyeksponować zabytkowe wnętrza lub pokazać kolekcję dawnego mecenasa sztuki. Sztuka wystawiana w rezydencjach zazwyczaj koresponduje z epoką lub posiada związek z byłym właścicielem. Rzadkością jest całkowite oderwanie nowej funkcji zabytkowej rezydencji od historycznego kontekstu. Z tego właśnie powodu przykład Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski jest wyjątkowym przypadkiem.

Miejsce to posiada kontekst, w którym zaskakujące zestawienie historycznej rezydencji i współczesnej sztuki tworzy nowy sens. Dzieje się tak ze względu na specyficzne tło historyczne tego miejsca. Zamek Ujazdowski posiada bogatą i burzliwą historię. Na przestrzeni wieków zmieniali się jego właściciele, przeznaczenie, jak i sam budynek. Wielokrotnie przekształcany był jego wygląd, Zamek przebudowywano, a nawet burzono i wznoszony na nowo. Służył jako rezydencja królów i magnatów, koszary wojskowe, szpital, aż wreszcie stał się siedzibą Centrum Sztuki Współczesnej. Jedynym nienaruszonym „oryginalnym” elementem Zamku Ujazdowskiego obecnie pozostają fundamenty (z czym można polemizować, ponieważ pierwotnie w przybliżonej lokalizacji znajdowała się budowla drewniana). Przez ów brak zachowanej ciągłości i element stałej zmiany w historii budynku, Zamek jest wyjątkiem na tle innych dawnych rezydencji. Został co prawda wzniesiony jako rezydencja, ale z tych czasów nie zachowały się pamiątki ani oryginalna architektura. Nowe funkcje nadawano mu i zmieniano zgodnie z bieżącą potrzebą, a razem z nimi ewoluował wygląd i architektura Zamku.

Przez często wprowadzane modyfikacje i podążanie za nowymi funkcjami, Zamek był i jest miejscem, w którym manifestował się duch współczesnych czasów. Dzięki temu, to stale zmieniające się historyczne miejsce, tworzy ciekawy dialog ze współczesną sztuką wystawianą w jego murach. Potencjalnie zaskakujące zestawienie historycznej rezydencji i sztuki współczesnej ma wiele sensu w odniesieniu do historii Zamku.

Zamek Ujazdowski powstał jako rezydencja królewska. W 1548 r. królowa Bona Sforza wprowadziła się na tereny Jazdowa i z jej polecenia powstał drewniany dwór z zabudowaniami gospodarskimi. Później, w latach 70. lub 80. XVI wieku powstaje nowy drewniany dwór królewski, którego lokalizacja mniej więcej pokrywa się z obecnym Zamkiem Ujazdowskim. Budowa zamku w wersji murowanej zlecił w 1624 r. król Zygmunt III Waza. Powstał na podstawie projektu Matteo Castellego lub Konstantego Tencalli. Wówczas Zamek utrzymany był w stylu wczesnobarokowym i służył jako królewska rezydencja letnia.

W czasie potopu szwedzkiego Zamek został splądrowany i zniszczony, wywiezione zostały między innymi marmurowe lwy strzegące wejścia do zamku. Później budowla przeszła na własność Lubomirskich, którzy do odbudowy wewnątrz zatrudnili Tylmana z Gameren, architekta tworzącego w nurcie klasycyzującego baroku. W 1766 r. pałac kupił król Stanisław August Poniatowski, który znacznie go przebudował. W 1784 r.

Zamek został przeznaczony na koszary, a budynek przeszedł kolejną przebudowę w stylu klasycystycznym. W okresie od 1809 r. do 1944 r. w Zamku mieścił się Szpital Ujazdowski. Podczas II wojny światowej budynek spłonął w wyniku działań wojennych. W 1954 r. marszałek Rokossowski zdecydował o rozebraniu murów zamku, pozostawiając tylko piwnice. Na fundamentach miał stanąć Teatr Domu Ludowego Wojska Polskiego i Wieczorowy Uniwersytet Marksizmu-Leninizmu, ale do realizacji projektu nie doszło. W latach 70. XX w. w trakcie odbudowy zamku Królewskiego, zapadła decyzja o odbudowie zamku Ujazdowskiego. Konieczne było podjęcie decyzji, która z wersji Zamku, wielokrotnie przez wieki przebudowywanego, zasługuje na przywrócenie. Wybór padł na wersję z XVIII w., z czasów saskich. Odbudowę rozpoczęto w 1973 roku. W 1981 roku zapadła decyzja o przeznaczeniu Zamku na siedzibę Centrum Sztuki Współczesnej, które zainaugurowało tam swoją działalność w 1985 r.

Zabytkowość obecnego budynku Zamku Ujazdowskiego jest wśród ekspertów kwestią sporną. Do Krajowego Rejestru Zabytków wpisane są jedynie ruiny, czyli fundamenty i piwnice oryginalnej budowli. Rekonstrukcja została wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Warszawy dopiero w 2018 r.

il. 1 Zamek Ujazdowski. Zdjęcie Adrian Grycuk.
Źródło:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_Ujazdowski_w_Warszawie#/media/, dostęp 11.06.2022

il. 2 Zamek Ujazdowski, wnętrze. Wystawa Bik Van der Pol. Źródło:
<https://u-jazdowski.pl/program/wystawy/bik-van-der-pol>,
dostęp 11.06.2022

Przypadek Zamku Ujazdowskiego jako historycznej rezydencji prezentującej sztukę współczesną nie jest typowy, lecz istnieją inne przypadki instytucji realizujących podobne założenie. W Polsce znanym przykładem jest m1, oddział Muzeum Sztuki w Łodzi mieszczący się w neorenesansowym Pałacu Maurycego Poznańskiego. Znajduje

się w tam słynna Sala Neoplastyczna, sąsiadująca z ekspozycjami prac współczesnych twórców.

Zagranicznym przykładem na wykorzystanie rezydencji na cele prezentacji sztuki współczesnej może być barokowy pałac w Roskilde w Danii, pełniący funkcję siedziby Muzeum Sztuki Współczesnej. Podobnie jak Zamek Ujazdowski, budynek wielokrotnie zmieniał właścicieli, był przebudowywany i służył różnym celom, co może tłumaczyć przeznaczenie go na instytucję niezwiązaną z historią.

Nieco inną kategorią związaną z rezydencjami przeznaczonymi obecnie na wystawianie dzieł sztuki, są instytucje mieszczące się w budynkach wchodzących w skład zespołów architektonicznych. Przykładami mogą być Galeria Arsenał w Białymstoku mieszcząca się w dawnym arsenale przy Pałacu Branickich czy Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zajmujące teren XIX-wiecznego zespołu podworskiego. W takich przypadkach galerie nowej sztuki i ekspozycje historyczne współistnieją w bliskim sąsiedztwie. W Centrum Rzeźby Polskiej niemal wszystkie budynki wchodzące oryginalnie w skład kompleksu dworskiego służą jako galerie rzeźb i instalacji współczesnych. Wyjątek stanowi wyłącznie ekspozycja wewnątrz dworskich w Pałacu Józefa Brandta. Dawna Oranżeria oferuje wyjątkową przestrzeń ekspozycyjną wypełnioną naturalnym światłem, przenikającą się z przestrzenią Parku. Wozownia mieści wystawę stałą prac Magdaleny Abakanowicz, natomiast w kaplicy wystawiane są kameralne projekty artystyczne o charakterze site-specific.

1.2. Architektura poprzemysłowa – MCSW „Elektrownia”

Tematy rewitalizacji budynków i terenów postindustrialnych są zagadnieniem bieżącym i szeroko dyskutowanym przez specjalistów różnych dziedzin. Pozostałości po przemyśle to artefakt przeszłości wkomponowany w krajobraz wielu miast. Kiedyś na obrzeżach, dziś wchłonięta przez rozrastające się metropolie, dla miasta architektura poprzemysłowa stanowi zarówno problem, jak i szansę wykorzystania jej potencjału w kreatywny sposób. Stare fabryki, zakłady produkcyjne, infrastruktura pokolejowa, elektrownie, ciepłownie i magazyny coraz częściej adaptowane są do pełnienia nowych funkcji.

W związku z tematem mojej pracy, omówię tematykę adaptacji starszej generacji obiektów poprzemysłowych, posiadających cechy architektury historycznej. Duża liczba tego typu opuszczonych przestrzeni industrialnych jest konsekwencją szybkiego

uprzemysłowienia się polskich miast w XIX i na początku XX wieku. Nowe technologie w dziedzinach przemysłu, produkcji i komunikacji wypierały stare. Nie wszystkie budynki dało się przystosować się do nowych funkcji, część upadła lub została opuszczona. Przyczyniły się do tego również dwie wojny światowe oraz zmiany polityczno-ustrojowe. W Polsce te zjawiska najbardziej widoczne są na przykładzie Łodzi, gdzie ceglana architektura przemysłowa jest stałym elementem krajobrazu miasta.

W celu ożywienia i korzystnego przekształcenia zdegradowanych obszarów, miasta wdrażają procesy rewitalizacyjne, w ramach których poprzemysłowa architektura może być zaadaptowana do nowych funkcji. Budynki dostosowywane są do funkcji mieszkalnych, administracyjnych, usługowych, kulturalnych. W procesach rewitalizacyjnych za najważniejsze uznaje się budynki rozpoznawalne w krajobrazie miasta – na przykład stare budynki poprzemysłowe sąsiadujące z zabudową mieszkalną. Nadanie im funkcji kulturalnej wpływa korzystnie nie tylko na budynek i jego najbliższe otoczenie, które zyskuje nowe życie, ale też na rozpoznawalność instytucji kultury. [Jagodzińska, 2013]

Rewitalizacje poprzemysłowe są swojego rodzaju fenomenem. Cieszą się niesłabnącą popularnością, a estetyka postindustrialna stała się trendem. Lofty w starych fabrykach i magazynach są obecnie jednymi z najmodniejszych i najdroższych mieszkań, a we wnętrzach popularny stał się styl industrialny. Poprzemysłowa moda obecna jest również w restauracjach, salonach usługowych, czy instytucjach kultury. W Polsce pierwszą przełomową adaptacją poprzemysłową było Muzeum Powstania Warszawskiego powstałe w dawnej elektrowni tramwajowej.

Nad bezsprzecznym trendem industrialnych adaptacji w budynkach muzealnych pochyla się Katarzyna Jagodzińska [2011]. W tekście *Historyczne mury dla nowych muzeów. Muzealna moda na początku XXI wieku*, pisze: „Arcydzieła sztuki nowożytnej w pałacach i zamkach bądź zabytki techniki w byłych zakładach przemysłowych to połączenia jak najbardziej naturalne. Dysonans powstaje, gdy eksponaty do zaadoptowanego na muzeum budynku nie mają związku z jego przeszłością”. Autorka w artykule traktuje zjawisko poprzemysłowych adaptacji z dystansem i pewną dozą krytycyzmu. Przytacza słowa Neila Cossonsa, który określa budynki poprzemysłowe zaadaptowane na inne cele jako „puste łupiny”.

Jagodzińska przypisuje popularność adaptacji budynków przemysłowych na muzea w Polsce wpływom tendencji w muzealnictwie w krajach zachodnich. Po zmianie

ustrojowej, polskie instytucje kultury zaczęły się rozrastać. Nastąpił boom muzealny, w rezultacie którego coraz więcej instytucji adaptuje istniejące budynki na swoje potrzeby. Autorka wskazuje powody, dla których adaptacja istniejącego budynku to atrakcyjne i często wybierane przez instytucje kultury rozwiązanie. Przystosowanie do nowej funkcji wiąże się z niższym kosztem niż realizacja zupełnie nowego projektu. Z budową wiąże się problem znalezienia działki, a istniejące budynki często zajmują korzystne lokalizacje w tkance miejskiej. Wreszcie postindustrialna tożsamość nie kłóci się z charakterem sztuki współczesnej, ponieważ artyści często pracują we właśnie takim otoczeniu. Jako motywację podążania za muzealną modą na industrialne adaptacje Katarzyna Jagodzińska wskazuje sukces komercyjny znanych instytucji takich jak Tate Modern.

Inną motywację odnajdujemy w artykule Anny Cymer na stronie projektu „Tu było, tu stało”. Autorka jest zdania, że jeszcze dekadę temu rozpatrywało się industrialne adaptacje w kategorii mody, lecz obecnie zjawisko to postrzegane jest jako ekologiczna konieczność. Wyburzenie budynków i zastępowanie ich nowszymi jest marnowaniem zasobów i generowaniem zanieczyszczeń. Takie rozwiązania pomagają dodatkowo chronić urbanistyczne dziedzictwo miasta. Architektoniczny recycling to rozwiązanie bardziej ekologiczne i oszczędne niż burzenie starego budynku i budowanie nowego. Jest to również ocalanie architektonicznych pamiątek, które pozwalają zachować urbanistyczny styl miasta. Przykładem takiej adaptacji jest Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu.

Siedzibą Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia jest budynek byłej elektrowni w Radomiu przy ul. Mikołaja Kopernika 1. Mieściła się tu pierwsza elektrownia na ziemiach polskich. Elektrownia w Radomiu została wybudowana z czerwonej cegły, w stylu neogotyckim, wpisującym się w architektoniczny historyzm. Architekt budynku nie jest znany, gmach został wzniesiony pod nadzorem inż. Witolda Idzikowskiego przez Biuro Budowlane Edwarda Kosińskiego w Radomiu. Władze Radomia starały się o utworzenie elektrowni od lat 90. XIX w. Radom był wówczas szybko rozwijającym się ośrodkiem gospodarczym i administracyjnym. W 1900 roku została podpisana umowa między władzami Radomia a Rosyjskim Elektrycznym Towarzystwem Akcyjnym UNION. Zobowiązało się ono do dostarczenia projektu technicznego instalacji oraz urządzenia własnym kosztem i na własne ryzyko elektrowni zaopatrującej miasto w energię do celów oświetleniowych i innych (z

wyjątkiem telefonów, telegrafów i tramwajów). Wyznaczony okres koncesji wynosił 38 lat. Elektrownię uruchomiono 15 marca 1901 roku. Wówczas była to tzw. elektrownia oświetleniowa, wytwarzająca prąd stały. W okresie od 1909 roku do wybuchu I wojny światowej, radomska elektrownia kilka razy zmieniała właścicieli. Najpierw została kupiona przez Towarzystwo Przedsiębiorstw Elektrycznych w Berlinie, a później przez belgijską spółkę z udziałami niemieckiego kapitału.

Po zakończeniu wojny konieczne było intensywne zmodernizowanie zakładu. Wycofujące się wojska rosyjskie wywiozły część maszyn, które miasto zastąpiło nowszym i wydajniejszym sprzętem. W 1923 roku elektrownię przejęła belgijska spółka ELECTROPOL, a rok później zaczęto produkować prąd zmienny. Lata międzywojenne były dla radomskiej elektrowni czasem dużego rozwoju i dużych zysków. W 1933 roku rozpoczął się jednak konflikt z władzami miasta spowodowany bardzo wysokimi taryfami. Przed wybuchem II wojny światowej Radomskie Towarzystwo Elektryczne SA jako spółka o kapitale zagranicznym skupiło się na maksymalizacji zysków kosztem parametrów jakościowych. Podczas II wojny światowej placówka została przejęta przez niemiecki zarząd, a elektrownia działała jedynie na potrzeby okupanta. Po zakończeniu wojny elektrownię przywrócono do użytku publicznego, po przejęciu przez państwowe przedsiębiorstwo. W czasie wojny budynek nie ucierpiał, ale część maszyn została wywieziona lub zniszczona przez nadmierną eksploatację.

W 1956 roku zaprzestano wytwarzać energię przez przestarzałą technologię i niski potencjał wytwórczy. W 1963 budynek zamieniono na ciepłownię miejską, która funkcjonowała tam do 1998. Później budynek służył celom administracyjnym i konferencyjnym.

Idea utworzenia MCSW Elektrownia wzięła swój początek od propozycji znanego reżysera i honorowego obywatela Radomia, Andrzeja Wajdy, aby wybudować pawilon ekspozycyjny dla kolekcji sztuki współczesnej. Reżyser wraz z żoną przekazali do zbiorów Muzeum ponad 70 dzieł, dzięki czemu kolekcja bardzo się rozrosła. Władze miasta zadeklarowały przekazanie gruntu i wyznaczyły propozycje lokalizacji obiektu. Początkowo zgodnie z pomysłem Wajdy, rozważano budowę na terenie radomskiego Starego Ogrodu. Wówczas jednak został zaprezentowany projekt Kai Koziarskiej na zaadaptowanie budynku byłej elektrowni do funkcji wystawiania sztuki. Był to temat jej pracy dyplomowej obronionej na wydziale architektury wnętrz warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pomysł zyskał wielu zwolenników, w tym Andrzeja Wajdę.

Elektrownia posiadała odpowiednią kubaturę i lokalizację, a dzięki uzyskaniu nowej funkcji budynek mógł zostać zrewitalizowany.

W 2005 roku instytucja Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia została powołana do życia, a w 2006 roku w budynku odbyła się pierwsza wystawa oraz ogłoszono konkurs architektoniczny na przebudowę. Zwyciężył projekt Biura Usług Projektowych Andrzeja Kikowskiego. W 2008 roku przygotowania do realizacji projektu rozpoczęto od zdemontowania blisko 120 ton konstrukcji metalowych. W latach 2011-2014 miała miejsce realizacja projektu. W 2014 roku odbyła się inauguracja działalności Elektrowni w przebudowanym gmachu.

Budynek Elektrowni nie jest wpisany do Rejestru Zabytków ani Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, widnieje jednak w Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Radom. W przypadku Elektrowni przystosowanie do pełnienia nowej funkcji wiązało się z przebudową, w efekcie której budynek rozrósł się o nowe segmenty utrzymane w kontrastującym z oryginalną bryłą, nowoczesnym stylu. Zostały one jednak wkomponowane w tylną część obiektu tak, aby wizualny odbiór zabytkowej części nie był przez nie zakłócony. We wnętrzu stara i nowa tkanka przenikają się ze sobą.

Odnowione wnętrza zachowały swój industrialny charakter. Część wyposażenia dawnej elektrowni została zachowana i wykorzystana jak przestrzeń ekspozycyjna – na przykład wewnątrz starego pieca powstała galeria służąca do wystawiania małych form sztuki. W rozbudowanej Elektrowni powstało siedem sal wystawowych, kino na 140 miejsc, biblioteka, pracownia multimedialna, księgarnia i zaplecze administracyjno-biurowe.

il. 3 MCSW „Elektrownia”. Zdjęcie Rafał T.
Źródło: <http://fotopolska.eu/541703/foto.html>,
dostęp 12.06.2022

il. 4 MCSW „Elektrownia”, wnętrze. Źródło:
<https://www.facebook.com/mcswe24/photos/6125361240872309>,
dostęp 12.06.2022

Przypadek Elektrowni nawiązuje do dziedzictwa znanych na całym świecie przemysłowych adaptacji muzealnych takich jak otwarte w 2000 roku Tate Modern w budynku hali turbin dawnej londyńskiej elektrowni. Inny europejski przykład to paryskie Musée d'Orsay w nieużywanym budynku dworca, prezentujące dzieła wczesnego, XIX-wiecznego modernizmu.

Polska może pochwalić się wieloma udanymi adaptacjami budynków przemysłowych na cele kulturalne. Wśród nich można wymienić znajdujący się w łódzkiej Manufakturze oddział Muzeum Sztuki Nowoczesnej „ms2”, Stary Browar w Poznaniu czy Muzeum Śląskie w Katowicach zrealizowane w budynkach pokopalnych.

1.3. Niekomercyjna architektura wystawiennicza - Pawilon Czterech Kopuł

Pod pojęciem niekomercyjnej architektury wystawienniczej rozumiem budynki zaprojektowane z myślą o prezentowaniu wystaw o charakterze artystycznym, kulturalnym, edukacyjnym i przedmiotowym. Do tej grupy zaliczam muzea, galerie, pawilony. Określeniem „niekomercyjne” rozgraniczam je od obiektów takich jak hale związane z targami, handlem czy przemysłem.

Zdzisław Żygulski [1982] w książce *Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa* zauważa: „Gdy przyjrzeć się architekturze muzealnej w przeszłości, łatwo dojść do wniosku, że tylko w wyjątkowych przypadkach tworzyła ona odrębną jednostkę zaprojektowaną i zrealizowaną do celów muzealnych.” W dawnych epokach publiczne wystawianie sztuki nie było powszechne, a zbiory gromadzone były przez najbogatszych w swoich posiadłościach, które później zamieniano na muzea (jak w przypadku Luwru). W przypadku dużej kolekcji wznoszono czasami oddzielny budynek (np. Mały Ermitaż w Sankt Petersburgu). Kolekcje trafiały też do adaptowanych na galerie budynków, jak w przypadku Uffizi. Koncepcja publicznego udostępniania i wystawiania kolekcji rozpowszechniła się dopiero w drugiej połowie XVIII wieku. Wówczas też powstały pierwsze budynki zaprojektowane dla wystaw muzealnych. Wystawianie w zaadaptowanych obiektach jednak również miało miejsce. W drugiej połowie XIX wieku od Wielkiej Wystawy w Londynie rozpoczął się fenomen organizowania wystaw powszechnych. Wystawy organizowane były na różną skalę, od krajowych, po międzynarodowe i światowe, w których kraje prześcigały się

zaprezentowanymi osiągnięciami technicznymi i rozmachem. Historię wystaw międzynarodowych można podzielić na okresy nadające im szczególny charakter. Od Wielkiej Wystawy w 1951 roku do wybuchu II wojny światowej panowała era industrializacji – skupiano się na prezentowaniu rozwoju technologicznego. [Sykta, 2014] Ważnym elementem wystaw i ich wyróżnikiem wizualnym była powstająca na ich potrzeby architektura. Na jej potrzeby powstawały nowe i przełomowe rozwiązania konstrukcyjne, jak w przypadku pierwszej budowli z prefabrykatów, Pałacu Kryształowego. Z założenia budynki wystawowe przeznaczone były do rozbiórki, jednak „Obiekty, w założeniu tymczasowe, były ponad miarę solidne i kosztowne” [tamże] i wiele z nich po zakończeniu wystawy zachowano i na stałe wpisały się w krajobraz miast (czego przykładem może być wieża Eiffla). Podobnie działo się z terenami wystawowymi, które często pozostawiano niezabudowane i przekształcano na parki.

Dominującym typem budowli wystawowych na przełomie wieków były pawilony. Często stanowiły mniej lub bardziej udane imitacje historycznych budowli. Tendencja do budowania w historycznym stylu trwała jeszcze do wystawy w 1925 roku, na której propagowano architekturę eksperymentalną. [tamże] Pojęcie pawilon nie posiada jednoznacznej definicji. Słowo pochodzi z francuskiego pavillon (od łacińskiego papilionem), co w starofrancuskim i w łacinie oznaczało zarówno motyla, jak i namiot. Pierwotnie pojęcie oznaczało niewielką, lekką budowlę ogrodową. W kontekście wystaw, pawilon należy rozumieć jako budynek o lekkiej konstrukcji i o przeznaczeniu wystawienniczym.

Pawilon Czterech Kopuł został wzniesiony jako budynek wystawowy sensu stricto, ponieważ z myślą o Wystawie Stulecia. Odbyła się ona we Wrocławiu (wówczas pruskim Breslau) w 1913 roku i upamiętniała setną rocznicę zwycięskiej bitwy pod Lipskiem oraz prezentowała dorobek kulturalny i potęgę Prus. Pawilon był częścią wielkiego kompleksu, w skład którego wchodziła Hala Stulecia, Pergola i założenia ogrodowe. Wystawa Stulecia została zorganizowana z ogromnym rozmachem, na wzór Wystaw Światowych, do dziedzictwa których nawiązywała. Nie posiadała co prawda zasięgu międzynarodowego, wpisywała się jednak charakterem w wystawowe tendencje do monumentalizmu, pochwały postępu technologicznego i propagowania dumy narodowej.

Pawilon Czterech Kopuł powstawał w latach 1912-1913. Zbudowany został w stylu modernistycznym z wpływami klasycyzmu, na planie zbliżonym do kwadratu. Jest to

budynek jednokondygnacyjny, wykonany z żelazobetonu, pierwotnie o układzie amfiladowym biegnącym przez wszystkie cztery skrzydła. W centrum każdego ze skrzydeł okalających dziedziniec zaprojektowana została kopuła doświetlająca wnętrze. Wschodnia i zachodnia kopuła powstała na planie koła, a południowa i północna elipsy. Autorem projektu Pawilonu był niemiecki architekt Hans Poelzig, przedstawiciel wczesnego modernizmu i ekspresjonizmu.

W Pawilonie Czterech Kopuł oryginalnie mieściła się Wystawa Historyczna. Prezentowała historię wojen i bitew pruskich. W największej Kopule Północnej znajdowała się ekspozycja poświęcona historii Wrocławia oraz odezwy Fryderyka Wilhelma III z 1813 An Mein Volk (Do mojego ludu), która wzywała do walki z Napoleonem. W 56 pomieszczeniach zaprezentowano historię wojen i bitew pruskich, sylwetki postaci, pamiątki z wojen napoleońskich. W XX-leciu międzywojennym w Pawilonie organizowano wystawy, m. in. Wielką Wystawę Sztuk w 1920 roku, prezentującą prace ówczesnych twórców takich jak Paul Klee, Karl Schmidt-Rottluff, Oskar Moll. W 1929 roku odbyła się wystawa "Mieszkanie i Miejsce Pracy" pokazująca zasady projektowania miast i urbanistykę miast.

Po II wojnie światowej Wrocław znalazł się w nowych administracyjnych granicach Polski jako część Ziemi Odzyskanych. Budynek nie ucierpiał w efekcie działań wojennych. W 1948 roku zorganizowano w Pawilonie Czterech Kopuł wystawę historyczną w ramach Wystawy Ziemi Odzyskanych.

W 1951 roku w jednej z kopuł Pawilonu zorganizowano planetarium, które w 1953 roku przeniesiono do sąsiedniej Hali Stulecia. Później Pawilon został przejęty przez Wytwórnę Filmów Fabularnych, która używała go jako atelier. Kręcono w nim m.in. Rękopis znaleziony w Saragossie Wojciecha Jerzego Hasa, Nóż w wodzie Romana Polańskiego czy Popiół i diament Andrzeja Wajdy. Po zamknięciu Wytworni budynek stracił właściciela i stopniowo popadał w ruinę. W 2009 roku został przekazany Muzeum Narodowemu we Wrocławiu. Przebudowę Pawilonu rozpoczęto w 2013 roku, a zakończono w 2015. Od 25 czerwca 2016 roku w Pawilonie Czterech Kopuł działa Muzeum Sztuki Współczesnej. Dodano przeszklenie dziedzińca – kontrowersyjnie, ponieważ zamierzeniem Hansa Poelziga było wkomponowanie w architekturę budynku przestrzeni ogrodowej. Wyburzono wtórnie dodane ścianki działowe. Przystosowano budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pawilon Czterech Kopuł wpisany jest do Rejestru Zabytków. Wchodzi również w skład Terenów Wystawowych wpisanych z Halą Stulecia na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

il. 5 Pawilon Czterech Kopuł. Źródło: <https://mnwr.pl/oddzialy/pawilon-czterech-kopul/historia/>, dostęp 12.06.2022

il. 6 Pawilon Czterech Kopuł, wewnątrz. Źródło: <https://sowa-szenk.pl/realizacja/sztuka-wspolczesna/#projekty>, dostęp 12.06.2022

W Polsce innym przykładem instytucje sztuki współczesnej ulokowanej w historycznym budynku może być Zachęta Narodowa Galeria Sztuki. Neorenesansowy budynek został wzniesiony w 1900 roku dla Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, do którego nawiązuje obecna nazwa instytucji.

Sztuka współczesna wystawiana jest obecnie w adaptacjach o przeróżnym przeznaczeniu pierwotnym. Pokróćce przedstawię przykłady instytucji sztuki ulokowanych w typach budynków, które nie zostały jeszcze omówione.

Wśród architektury użyteczności publicznej służącej obecnie wystawiennictwu od niedawna można wymieniać budynek paryskiej giełdy Bourse de Commerce. Od 2021 roku obiekt służy eksponowaniu zbiorów biznesmena i kolekcjonera sztuki współczesnej François Pinaulta. Adaptację budynku zaprojektował światowej sławy architekt Tadao Ando. Innym przykładem adaptacji budynku pożytku publicznego może być Museum of Contemporary Art Australia w Sydney. Znajduje się ona w budynku niegdyś będącym siedzibą rządowej organizacji związanej z usługami morskimi. Budowla została wzniesiona w stylu art deco, później zaś rozbudowana o nowoczesne, kontrastujące z oryginalną estetyką, dodatkowe skrzydło. Na polskim gruncie wśród adaptacji budynków publicznych wyróżnić można Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” w Gdańsku. Znajduje się ono w budynku dawnej łaźni miejskiej wzniesionym w 1908 roku w romańskim stylu arkadowym.

Szczególnym architektury użyteczności publicznej są budynki sakralne. W Polsce jest bardzo niewiele przypadków kościelnych lub poklasztornych obiektów poddanych desakralizacji i wykorzystywanych do nowych funkcji. W krajach Europy Zachodniej oraz Ameryki zjawisko to jest częstsze i istnieją liczne przykłady adaptacji architektury

sakralnej do funkcji wystawienniczej. Jako przykład może posłużyć Andaluzyjskie Centrum Sztuki Współczesnej w Sewilli w Hiszpanii. Znajduje się ono w zsekularyzowanym klasztorze La Cartuja de Santa María de las Cuevas, pochodzącym z końca XIV wieku. Innym przykładem może być Claire and Marc Bourgie Pavilion, jeden z oddziałów Muzeum Sztuk Pięknych w Montrealu w Kanadzie. Muzeum zaadaptowało opuszczony kościół, który został wkomponowany w nowoczesny budynek oddziału prezentującego sztukę kanadyjską. Nawa kościoła służy obecnie jako sala koncertowa.

Ostatnią adaptacją, o której chciałam wspomnieć, jest Muzeum Współczesne we Wrocławiu, mieszczące się w schronie przeciwlotniczym przy placu Strzegomskim. Niewiele informacji udało mi się znaleźć na temat ponownego wykorzystania obiektów powojkowych - wrocławskie muzeum wydaje się unikalnym przypadkiem takiej adaptacji. Zestawienie infrastruktury militarnej z wrażliwą społecznie sztuką postmodernistyczną tworzy wyjątkowy kontrast i symbolikę, która nadaje bardzo silną tożsamość instytucji.

ROZDZIAŁ II.

Charakterystyka i problematyka wystawiennictwa sztuki współczesnej

2.1. Rys historyczny wystawiennictwa

Opowieść o dziejach wystawiennictwa rozpocznę od pierwszych znanych historii inicjatyw i miejsc wystawiających sztukę. Najstarsze wzmianki o tym, co dziś moglibyśmy określić mianem wystaw pochodzą ze starożytnego Babilonu. Organizowano *bit tabrat niszim* – „gabinet cudów ludzkości” – na otwartym powietrzu pokazywano przedmioty pochodzące z łupów wojennych lub znaleziska. [Żygulski, 1982] Niektórzy historycy uważają, że to w Babilonii, w Ur, powstało pierwsze na świecie muzeum. W kompleksie pałacowo-świątynnym odkryte zostały artefakty zebrane przez księżniczkę Ennigaldi-Nanna, opisane w trzech językach na glinianych tabliczkach.

Samo słowo muzeum wzięło swój początek od greckiego *musejon*, domu muz. W Starożytnej Grecji było to miejsce, w którym czczono muzy, instytucja naukowa i dydaktyczna. Najsłynniejszym z nich było Muzeum Aleksandryjskie w skład, którego wchodziła słynna Biblioteka Aleksandryjska. Sztukę gromadzono również w skarbcach, po grecku zwanych *thesauroi*. Składowano w nich cenne ofiary dla bóstw oraz trofea. Niekiedy stanowiły one prywatne zbiory, które czasami udostępniano do publicznego oglądania. Ze względu na rodzaj zbieranych przedmiotów, galerie sztuki nosiły różne nazwy: gliptoteki były zbiorami rzeźb, daktylioteki zbiorami kamei i gemm, a pinakoteki zbiorami obrazów. Najsłynniejsza Pinakoteka mieściła się w Propylejach na ateńskim Akropolu. W jej bliskim sąsiedztwie znajdowała się Chalkoteka – skarbiec ze zbiorem brązów. Nie mamy jednak pewności, w jaki sposób w czasach antycznych organizowane były ekspozycje dzieł. [tamże]

W Starożytnym Rzymie kwitło kolekcjonerstwo prywatne. Najbogatsi obywatele zbierali w swoich posiadłościach sztukę, co było wyznacznikiem statusu społecznego. Cesarz Hadrian stworzył w swojej siedzibie pierwszy skansen. Poleciał wznieść tam w pełnej skali budowle oglądane podczas swych podróży po imperium. W amfiteatrach i hipodromach miały miejsce stałe ekspozycje sztuki, powszechnie dostępne.

W wyniku upadku Cesarstwa Rzymskiego i najazdów barbarzyńców, idea publicznego udostępniania sztuki znacznie straciła na popularności. W Europie podczas średniowiecza rolę obiektów muzealnych pełniły kościoły i sanktuaria, w których

zbierano cenne wota i sztukę religijną. Wśród świeckich kolekcji - skarbcze królewskie, których zawartość czasami prezentowano na wystawach w zamkach. Wówczas przeważnie stosowano ekspozycję stołową. [tamże]

Renesans przyniósł Europie jedno z pierwszych i najokazalszych muzeów – florencką Galerię Uffizi. Stanowiła ona zbiór dzieł i pamiątek pochodzących z kolekcji Medyceuszy. Ród ten był znany ze swojego patronatu nad sztuką. Początkowo, gdy kolekcja mieściła się w pałacu koło klasztoru San Marco, zbiory udostępniano do studiowania artystom i uczonym. Za czasów panowania dynastii habsbursko-lotaryńskiej Galeria została udostępniona publicznie. Początkowo budynek miał być przeznaczony na urzędy administracyjne i sądownicze (*uffizi* po włosku znaczy urzędy), nie na muzeum. Plan budowli posiada kształt litery U, wychodzi galerią na rzekę Arno. Na pierwszym piętrze znajduje się Gabinet Rysunków i Sztuchów, na drugim piętrze mieści się galeria ulokowana w 45 salach. Wnętrza zdobiły malowidła sufitowe i freski ścienne. Dumą Galerii była Trybuna, ośmiokątne pomieszczenie zwieńczone kopułą, ze zdobieniami ze złota i masy perłowej. Obrazy w dużych formatach umieszczono wyżej, nad dwoma rzędami mniejszych formatów. Całość ekspozycji zaplanowano chronologicznie i pogrupowano według artystów lub tematami.

il. 7 Galeria Uffizi, Trybuna. Źródło: <https://www.inexhibit.com/case-studies/florence-interactive-installation-uffizi-gallery/>, dostęp 12.06.2022

il. 8 Galeria Uffizi. Źródło <https://www.inexhibit.com/mymuseum/galleria-degli-uffizi-florence/>, dostęp 12.06.2022

W XVI i XVII wieku wśród najbogatszych Europejczyków panowała moda na posiadanie w domu gabinetu osobliwości. Był to zbiór rzadkich przedmiotów, dzieł sztuki, rzemiosła artystycznego, grafik, rękopisów, znalezisk, instrumentów naukowych. W zależności od kraju i charakteru zbiorów, używano również nazw Kunstammer, Wunderkammer, studio, cabinet de curiosités. We wczesnym okresie

kunstkamery były odbiciem fascynacji zarówno rozwijającymi się dziedzinami naukowymi, jak i magią, obiektami o domniemanych nadprzyrodzonych właściwościach. Przedmioty eksponowano w szafach, na półkach, stołach, niejednolicie oświetlone. [Żygulski, 1982] Zbiory przeróżnych kategorii były zestawiane ze sobą w bliskim sąsiedztwie tworząc swoiste horror vacui, co powodowało zatracenie ich oryginalnego kontekstu i sprowadzenie do roli kuriozów, wywołania uczucia sensacji. Wraz z rozkwitem nauki, gabinety osobliwości były wypierane przez oświeceniowe gabinety naturalne, poświęcone okazom przyrodniczym i studiowaniu nauki. [de Rosset, 2014]

il. 9 Museum Wormianum, Ole Worm, 1655, Źródło: <https://pl.wikipedia.org/wiki/Kunstkamera>, dostęp 12.06.2022

il. 10 Gabinet osobliwości, Domenico Remps, lata 90. XVII w., Źródło: <https://pl.wikipedia.org/wiki/Kunstkamera>, dostęp 12.06.2022

Za panowania Króla Słońce Ludwika XIV, stara siedziba królewska Luwr został przebudowana i przemieniona na galerię sztuki. Ściany niemal całkowicie przykryte były obrazami zawieszonymi obok siebie. Po rewolucji francuskiej Luwr otwarto dla społeczeństwa. Ekspozycja została ułożona w kolejności chronologicznej.

Tę koncepcję ekspozycji stosowano też w innych muzeach z epoki. Przykładem może być Muzeum Starożytności i Zabytków Francuskich w byłym klasztorze Augustianów w Paryżu. Organizacją ekspozycji zajmował się malarz i konserwator Alexandre Lenoir, któremu przyświecała idea muzeum pełniącego funkcje dydaktyczne, naukowe i wychowawcze. Odwiedzający najpierw trafiali do Sali Wprowadzającej, później przechodził przez sale chronologicznie prezentujące opisane dzieła z danych epok. W kolejnych pomieszczeniach stopniowo zwiększała się ilość światła, od ciemnych sal wieków średnich po ówczesną sztukę baroku w pełnym oświetleniu dziennym. Prezentacja posiadała przewodni koncept i stopniowała doświadczenia budując napięcie i zainteresowanie widza. [Janusz, 2013]

W wyniku zmian społecznych w Oświeceniu, powszechnie dla zwiedzających otwarto wiele znanych muzeów, między innymi The British Museum, otwierano również pierwsze muzea narodowe. Wówczas też zaczął wyłaniać się dojrzały model kształtowania przestrzeni ekspozycji nastawiony na eksponat. Budynki muzeów i galerii projektowane były jako część założeń krajobrazowych. Obszerne wnętrza były skromne w kontekście swojej epoki i podporządkowane ekspozycji. Pomieszczenia rozmieszczone były amfiladowo, białe sklepienia i jasne ściany zapewniały równomierne rozchodzenie się światła. [tamże] W wieku XVIII pojawiły się pierwsze muzealne budynki wolnostojące, oderwane od zespołów, utrzymujące wydłużony kształt galerii. Wówczas też pojawiły się pierwsze rozwiązania teoretyczne francuskich architektów na temat budynków muzealnych – przeważnie na planie kwadratu.

W pierwszej połowie XIX wieku niemieccy architekci zrealizowali szereg monumentalnych budynków muzealnych. Wśród nich wyróżniały się prace Leo von Klenze. Studiował architekturę antyczną i projektował budynki włączając założenia antyku do nowoczesnych projektów dostosowanych do funkcji muzealnych. Budynki pinakoteki i gliptoteki monachijskiej były przez niego zaprojektowane pod kątem wystawiania określonego zbioru dzieł. Powierzchnie wystawiennicze i magazynowe były starannie wyliczone, a dekoracje we wnętrzach zaprojektowane w duchu epoki wystawianej kolekcji. [Żygulski, 1982, s.149]

il. 11 Wnętrze Gliptoteki, fotografia, 1900, Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Gliptoteka_monachijska, dostęp 12.06.2022

il. 12 Stara Pinakoteka, Pokój IX, Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Alte_Pinakothek, dostęp 12.06.2022

XIX wiek był czasem ścierania się dwóch nurtów w wystawiennictwie i muzealnictwie. W tendencji barokowej zwracano się ku architekturze kościołów i pałaców, a ekspozycje wypełnione były dziełami i dekoracjami. Tendencja renesansowa i klasycyzująca stawiała na harmonijne i oszczędniejsze zagospodarowanie przestrzeni. We wnętrzach panował monumentalizm, ekspozycje rozplanowane były rytmicznie, rzeźby ustawiano na wysokich postumentach. [tamże] Do końca XIX wieku panował pogląd, że sztukę dawną należy wystawiać w otoczeniu korespondującym z epoką. Był to czas historyzmu w architekturze i wnętrzach. XIX-wieczne budynki muzeów przybierały formy naśladowujące architekturę renesansowych i barokowych pałaców oraz kościołów. Ekspozycje wystawiano w salach i korytarzach tworzących długą amfiladę. Nierzadko muzea posiadały monumentalny hall wejściowy ze schodami prowadzącymi na przestrzeń wystawienniczą, co tworzyło podniosłą i niemal sakralną atmosferę. [Żygulski, 2004]

Wystawy zaczęły pełnić ważną funkcję na rynku sztuki od XVIII wieku. Pozytywne recenzje decydowały o prestiżu i popularności artysty oraz jego powodzeniu finansowym. Najważniejszą z wystaw był Salon Paryski odbywający się w Luwrze, głośne wydarzenie ściągające tłumy publiczności. W wysokich pomieszczeniach pałacu prace zajmowały każdą wolną przestrzeń na ścianach. Najlepiej ocenione prace zazwyczaj wieszano na wysokości wzroku widzów. Blisko podłogi lądowały mniejsze i bardziej szczegółowe płótna. Wysoko znajdowały się pejzaże i wielkoformatowe obrazy. Prace najwyżej zawieszano pod kątem w celu dostosowania do perspektywy widza. Dla współczesnego widza, pisze Brian O'Doherty [1986], takie zaprezentowanie obrazów kojarzy się z tapetą. O możliwości wzięcia udziału w Salonie decydowało jury, faworyzujące akademickie podejście. Z roku na rok ilość odrzucanych prac rosła. W 1855 roku Gustave Courbet sprzeciwił się monopolowi Akademii organizując wystawę swoich prac nieprzyjętych przez jury. Była to prawdopodobnie pierwsza okazja, by artysta sam decydował, jak zostaną wystawione jego prace. Bunt Courbeta sprowokował powstanie Salonu Odrzuconych a później Salonu Niezależnych - artyści kładący podwaliny dla sztuki nowoczesnej doszli do głosu.

il. 13 Exposition au Salon de 1787, Pietro Antonio Martini, 1787, Źródło: [https://en.wikipedia.org/wiki/Salon_\(Paris\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Salon_(Paris)), dostęp 12.06.2022

Wraz z początkiem XX wieku i pojawieniem się awangardowych nurtów w sztuce, zaczęło zmieniać się myślenie na temat przestrzeni wystawienniczych. Sztuka starała uwolnić się od historii i w oderwaniu od niej zbudować nowe definicje. Nastąpił koniec epoki odwzorowywania. Nowa architektura budowana na pryncypium funkcjonalności tworzy nową minimalistyczną i abstrakcyjną estetykę.

W architekturze pierwsze budynki z wpływami modernistycznymi pojawiają się już w drugiej dekadzie XX wieku. Nurt został na dobre spopularyzowany przez założycieli i absolwentów niemieckiej uczelni artystyczno-rzemieślniczej Bauhaus. Bauhaus i modernści wierzyli w rolę architekta jako „projektanta życia społecznego”, zauważali wpływ otaczającej przestrzeni na zachowanie i myślenie ludzi. Projektowanie postrzegali zarówno jako naukę jak i sztukę, której ma przyświecać pryncypium funkcjonalności. Pojawiły się praktyczne koncepcje standaryzacji, ergonomii, modularności. Od lat 30., zgodnie z modernistycznymi ideami, budynki przeznaczone do wystawiania sztuki zaczęły przybierać nowoczesne, geometryczne bryły. Budowano na planach prostokątnych, zachowywano ciągi galeryjne. Oświetlenie zapewniały duże przeszklenia w fasadzie i świetliki w dachu, lub bazowano na reflektorach ukrytych w sufitach. Obrazy eksponowano na mobilnych białych ekranach, rzeźby na

postumentach. Wnętrza utrzymane były w bieli, którą uznawano za neutralną. W ten sposób wykształcił się znany dzisiaj model galerii white cube.

il. 14 MoMA, Nowy Jork, wystawa "Bauhaus: 1919-1928," 1938, Źródło:
<https://www.artnews.com/art-news/retrospective/moma-bauhaus-1938-12478/>, dostęp 12.06.2022

W 1936 roku po raz pierwszy został wydany Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego Ernsta Neuferta. Książka jest do dziś wznawiana z poprawkami i stanowi uznane kompendium wiedzy architektów i projektantów. Na temat projektowania muzeów i galerii podręcznik radzi:

- należy unikać okrężnego, amfiladowego układu galerii
- układ ekspozycji i pomieszczeń w galerii nie może wywoływać zmęczenia u widza, należy je odpowiednio dostosować i zróżnicować
- im większy obraz, tym większe powinno być pomieszczenie, w którym jest eksponowany
- dla każdej grupy obrazów osobne pomieszczenie; dla każdego obrazu, jeśli to możliwe, oddzielna ściana
- przeciętna powierzchnia ściany potrzebna dla jednego obrazu: 3-5 m²
- przeciętna powierzchnia podłogi potrzebna dla jednej rzeźby: 6-10 m²

Ponadto znajdziemy między innymi informacje na temat optymalnej wysokości zawieszenia obrazu wyliczonej na podstawie kąta widzenia człowieka i powierzchni pomieszczenia czy schemat rozmieszczenia reflektorów imitujący światło naturalne. [Neufert, 2011, s. 528-529] Modernistyczne funkcjonalne podejście widoczne jest na pierwszy rzut oka, tak samo jak wyłaniająca się z opisu sylwetka white cube.

Za praktyczną stroną formy modernistycznej galerii podążały jej filozoficzne znaczenia wobec dzieła i widza.

Najprostszym wspólnym mianownikiem modernistycznej sztuki i modernistycznej galerii jest założenie abstrakcyjności. Nowoczesna sztuka nie była zakorzeniona w rzeczywistości, nie przedstawiała prawdziwego świata – potrzebowała abstrakcyjnej przestrzeni. White cube spełniał to zadanie odcinając widza od rzeczywistości zamkniętą przestrzenią i skrajnie minimalistycznymi, sterylnie białymi wnętrzami. Takie ograniczenie bodźców tworzyło swojego rodzaju „laickie sacrum” [O’Doherty, 1986], przestrzeń medytacyjną, transcendentalną, świątynię sztuki.

Z abstrakcyjności i transcendencji wynika wyjątkowa transformacyjna rola modernistycznej galerii. Umieszczony w niej, pozbawiony kontekstu przedmiot, sam staje się transcendentalny. Nic nie zakłóca odbioru dzieła, widzowi nie pozostaje nic poza kontemplacją. Wiele dzieł awangardowych wykorzystało tę możliwość transformacji – bez abstrakcji white cube prace ready-made Duchampa byłyby jedynie codziennymi przedmiotami.

Rola widza w modernistycznej galerii charakteryzuje się pewną dychotomią. Z jednej strony widz nie pasuje do abstrakcyjnego świata nowoczesnej sztuki, która funkcjonuje mimo niego, sama dla siebie. Z drugiej strony przez funkcjonalne podejście modernistycznej architektury, galeria dostosowuje się do możliwości postrzegania widza. Studiuje człowieka, aby kierować jego ruchem i zachowaniem we wnętrzu. Kreuje dystans i podporządkowuje sobie widza.

Galeria white cube stała się zamkniętą formułą, która dobrze odpowiadała założeniom sztuki modernistycznej, ale narzucała też ograniczenia i specyficzny sposób postrzegania sztuki w oderwaniu realnego świata.

Niewątpliwie dziedzictwu modernizmu zawdzięczamy wypracowanie większości zasad prezentacji dzieł we współczesnych galeriach i muzeach. Dzięki modernizmowi przestrzeń stała się kluczowym pojęciem związanym z ekspozycją dzieł. „Osiągnęliśmy obecnie moment, kiedy widzimy najpierw nie sztukę, a przestrzeń.” (O’Doherty)

W latach 70. nurty postmodernistyczne na dobre zadomawiają się w sztuce i w architekturze, wypierając modernizm. Nastąpił koniec systemu awangard, które przyniosły wiele nowych form wyrazu artystycznego: asamblaż, environment, instalację, konceptualizm, sztukę kinetyczną. Galerie poszerzyły się o przestrzeń hybrydalną - w strukturze dzieł o rozluźnionej formie pojawia się obecność widza, który coraz mocniej partycypuje w tworzeniu sztuki. Sztuka szuka dla siebie miejsca również poza wystawami, w formie land artu, street artu i instalacji w przestrzeni publicznej. Sztuka pragnie odnosić się do rzeczywistości i kontaktować się z widzem, w tym celu wychodzi z muzeów, poszukuje dla siebie przestrzeni alternatywnej. W pełni uświadomiona zostaje restrykcyjność white cube: „W postmodernizmie przestrzeń galerii przestaje być ‘neutralna’. (...) Zawartością treściową sztuki staje się kontekst.” [O’Doherty, 1986] Ów kontekst na stałe staje się wyróżnikiem formalnym prac, bez którego niemożliwe jest prawidłowe odczytanie przekazu. „Chodzi o przestrzeń spotkania sztuki i widza – przestrzeń „kontekstową”, gdzie ów „kontekst” stanie się treścią sztuki.” [Guzek, 2005] Kolejnym kluczowym dla postmodernizmu pojęciem jest doświadczenie. Pojawia się nurt sztuki żywej, opartej na doświadczeniu: performance, happeningi, body art. Dystans pomiędzy artystą, dziełem, a odbiorcą redukuje się. Przestrzeń bierze w tym dialogu istotną rolę i przestaje chować się za neutralnością. Nowa architektura wystawiennicza przybiera ekspresyjne formy, upowszechnia się zjawisko adaptacji budynków na cele wystawiennicze. We wnętrzach czynione są wyjątki od konwencji white cube, pojawia się narracyjność i multimedialne formy komunikacji w widzem.

il. 15 Muzeum Guggenheima w Bilbao, wewnątrz.
Źródło:
<https://www.guggenheim-bilbao.eus/el-edificio/el-interior>, dostęp 12.06.2022

il. 16 Tate Modern, wewnątrz. Źródło:
<https://www.artfund.org/whats-on/museums-and-galleries/tate-modern>, dostęp 12.06.2022

2.2. Wnętrze i wystawa jako dzieło

W sztuce i wystawiennictwie XX wieku szczególną rolę odegrała przestrzeń jako środek artystycznego wyrazu. Zmiany postrzegania wnętrza galerii, tworzenie nowych przestrzennych form sztuki opierających się na doświadczeniu otaczającej przestrzeni. Przedstawię kluczowe przedsięwzięcia artystyczne które przyczyniły się do zmiany postrzegania przestrzeni i nadania jej ważnej roli w przekazie artystycznym.

Wraz z awangardą pojawia się potrzeba dostosowania sposobu wystawiania do nowoczesnych dzieł i nowego spojrzenia na przestrzeń galerii. Modernizm oddał wystawę jako środek wyrazu artystom. Pod tym względem pionierem był Alexander Dornier, dyrektor Landmuseum w Hanowerze. Realizował własną wizję ekspozycji dzieł sztuki - tworzył pokoje oddające atmosferę poszczególnych epok artystycznych. Zafascynowany nowymi nurtami w sztuce, zapraszał współczesnych artystów do zaprojektowania ekspozycji w swoim muzeum. El Lissitzky miał zaprojektować pomieszczenie, które odwzorowywałoby klimat epoki sztuki abstrakcyjnej. W 1927 roku powstał Gabinet Abstrakcji (Kabinett der Abstrakten), w którym eksponowane były prace m. in. Pieta Mondriana, László Moholy-Nagy, Pabla Picassa, Miesa van der Rohe i samego Lissitzky'ego. Ściany wyłożone były pionowymi, wąskimi, metalowymi listwami w kontrastowej polichromii, dające złudzenie zmiany koloru przy zmianie perspektywy. Część dzieł została umieszczona za przesuwными, perforowanymi przesłonami. Zastosowane rozwiązania miały ilustrować płynność i wielowymiarowość sztuki abstrakcyjnej.

il. 17 Projekt Gabinetu Abstrakcji, El Lissitzky. Źródło: <https://socks-studio.com/2015/08/29/el-lissitzkys-cabinet-of-abstraction/> dostęp 27.05.2022

il. 18 Gabinet Abstrakcji, Projekt El Lissitzky. Źródło: <https://socks-studio.com/2015/08/29/el-lissitzkys-cabinet-of-abstraction/> dostęp 27.05.2022

Nad podobnym projektem dla Dornera pracował również László Moholy-Nagy – miał stworzyć Pokój Współczesności (Raum de Gegenwart). Do realizacji ekspozycji nie doszło, ale zachowały się plany i korespondencja, z której wynika, że byłaby to pierwsza stała wystawa multimedialna, wykorzystująca między innymi fotografię i film. [Suchan, 2021]

Na gruncie polskim pierwszą wystawą zaprojektowaną w sposób korespondujący z duchem wystawianych plac była Sala Neoplastyczna Wojciecha Strzemińskiego. Zrealizowane w 1948 roku pomieszczenie powieli konstruktywistyczno-neoplastyczną estetykę prezentowanych w nim prac Katarzyny Kobro, Henryka Berlewiego czy Theo van Doesburga. Ściany i sufit pokrywała kompozycja w kolorach czerni, bieli i kolorów podstawowych. Na tle barwnych plam prezentowane były obrazy oraz rzeźby.

Obecnie w przylegających do zrekonstruowanej Sali Neoplastycznej pomieszczeniach prezentowane są prace współczesnych artystów prowadzące dialog z dziedzictwem awangardy i pracą Strzemińskiego. [tamże]

il. 19 Sala Neoplastyczna, Muzeum Sztuki w Łodzi, 1948 Projekt: Władysław Strzemiński, widok sprzed 1951 roku Archiwum Muzeum Sztuki, Łódź

il. 20 Sala Neoplastyczna w ms1, Projekt Władysław Strzemiński. Zdjęcie P. Tomczyk. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Sala_Neoplastyczna#/media dostęp 27.05.2022

Kolejnym projektem przekładającym idee awangardowego artysty na trójwymiarową przestrzeń był *Salon Madame B. z Drezna* Pieta Mondriana. Tym razem nowa idea w sztuce zostaje przetłumaczona na przestrzeń użytkową. Kolekcjonerka sztuki Ida Bienert zleciła artyście stworzenie gabinetu bibliotecznego w duchu jego malarstwa neoplastycznego. Zaprojektowany w 1926 roku gabinet nie doczekał się realizacji w domu Madame B., został jednak skonstruowany w 1970 roku na potrzeby wystawy. [Troy, 1980]

il. 21 Projekt Salonu Madame B. z Drezna, Piet Mondrian, 1926, Staatliche Kunstsammlung Dresden, Źródło: https://www.researchgate.net/figure/Piet-Mondrian-project-for-Ida-Bienerts-study-in-Dresden-cavalier-unfolded-axometry_fig2_346838575, dostęp 27.05.2022

Wykorzystanie przestrzeni jako części dzieła plastycznego pojawiło się w nowych formach sztuki takich jak instalacje i environmenty. Były używane przez przedstawicieli powojennej neoawangardy, jednak pionierskie prace pojawiły się jeszcze w pokoleniu artystów awangardowych.

Za pierwszy environment uznaje się Merzbau Kurta Schwittersa tworzone w latach 20. i 30. Była to praca z pogranicza asamblażu, architektury, rzeźby i malarstwa wypełniająca wnętrza domu artysty. Słowo Merz było ukłutym przez Schwittersa określeniem swojej postawy artystycznej, nurtu artystycznego, którego był jedynym przedstawicielem. Od kolaży i asamblaży jego twórczość ewoluowała właśnie w Merzbau, noszące cechy dzieła totalnego. Konstrukcja przyjmowała formę grot dedykowanych artystom lub zawierających odniesienia do kultury, wypełnionych znalezionymi przedmiotami. [Kopania]

il. 22 Merzbau, Kurt Schwitters,
Źródło:
<http://www.isztuka.edu.pl/i-sztuka/node/678>, dostęp 27.05.2022

il. 23 Merzbau, Kurt Schwitters, Zdjęcie Wilhelm Redemann, 1933,
Źródło:
<https://www.tate.org.uk/research/tate-papers/08/kurt-schwitters-reconstructions-of-the-merzbau>, dostęp 27.05.2022

Za pioniera instalacji uważa się Marcela Duchampa. W 1938 roku na Międzynarodową Wystawę surrealizmu w Galerie des Beaux-Arts w Paryżu przygotował pracę 1200 worków węgla. Na suficie głównego pomieszczenia galerii zostało zawieszono 1200 worków węgla, a w centralnym punkcie ustawiono mały piecyk z jedną słabą żarówką. W ciemnej przestrzeni ustawiono prace plastyczne i artefakty, między którymi kluczyci widzowie z latarkami. Duchamp odwrócił oczekiwania co do przestrzeni, zamieniając sufit z podłogą, ale też oczekiwania co do wystawy, ponieważ utrudnił zobaczenie obrazów zamiast pokazać je publiczności.

Instalację o podobnej konwencji pułapki przygotował na organizowaną przez Andre Bretona retrospektywną wystawę sztuki surrealistycznej w Nowym Jorku w 1942 roku. *Mila sznurka* była rozciągnięta w przestrzeni galerii siecią utrudniającą gościom poruszanie się po wystawie i obejrzenie prac.

il. 24 1200 worków węgla, Marcel Duchamp, Zdjęcie Roger Schall, 1938, <https://magazine.artland.com/the-shows-that-made-contemporary-art-history-the-international-surrealist-exhibition-1938/>, dostęp 27.05.2022

il. 25 *Mila sznurka*, Marcel Duchamp, Zdjęcie Roger John Schiff, 1942, https://icaphila.org/miranda_posts/his-twine-marcel-duchamp-and-the-limits-of-exhibition-history/ dostęp 27.05.2022

Artyści neoawangardowi kontynuowali eksperymenty z przestrzenią galerii przesuując jednocześnie sztukę w nowe obszary ekspresji. Niewielka galeria Iris Clert w Paryżu stała się miejscem dwóch przełomowych wypowiedzi artystycznych członków francuskiego Nowego Realizmu. W 1958 roku Yves Klein zorganizował tam wystawę *La spécialisation de la sensibilité à l'état matière première en sensibilité picturale stabilisée, "Le Vide"*, znaną jako *Pustka*. Artysta usunął z wnętrza wszystkie przedmioty poza jedną gablotą i pomalował galerię na białą. Przedmiotem wystawy była pustka i doświadczenie jej w przestrzeni. Dwa lata później Arman zorganizował w tej samej galerii wystawę *Pelnia* jako kontrę do pracy Kleina. Wnętrza w całości wypełnił znalezionymi na ulicach Paryża przedmiotami. Do środka nie dało się wejść, ponieważ śmieci zajmowały przestrzeń aż do sufitu. [Rutkowski, 2013] Galeria stała się nośnikiem stanu pełni, a wystawa oferowała jego doświadczenie.

il. 26 Pustka, Yves Klein, 1958,
<https://www.yvesklein.com/en/oeuvres/view/642/the-specialization-of-sensibility-in-the-raw-material-state-of-stabilized-sensibility-exhibition-of-the-void/>, dostęp 27.05.2022

il. 27 Pełnia, Arman, 1960,
https://en.wikipedia.org/wiki/Iris_Cleret_Gallery#/media/dostęp 27.05.2022

Kategoria doświadczenia jest ściśle związana z koncepcją happeningu, którą stworzył Allan Kaprow. Happeningi zakładają udział publiczności w tworzeniu sytuacji będącej wypowiedzią artystyczną. Najśłynniejszą pracą Kaprowa z pogranicza happeningu i environmentu jest Yard (Dziedziniec), pierwszy raz zaprezentowany w 1961 roku. Artysta wypełnił dziedziniec budynku galerii sztuki stosami zużytych opon, a publiczność zachęcił do wspinania się na nie i wykorzystywania w dowolny sposób. [O'Doherty, 1986] Działania Kaprowa miały na celu przeniesienie sztuki poza galerie i muzea, a także zatarcie granic między sztuką a odbiorcą.

il. 28 Yard, Allan Kaprow, 1961, Źródła:
<https://www.re-thinkingthefuture.com/architectural-community/a6057-art-movement-happening/>,
<https://www.artforum.com/print/reviews/200910/allan-kaprow-yard-24243>, dostęp 27.05.2022

Z myślą o doświadczaniu w przestrzeni powstała ukończona w 1971 roku Kaplica Rothki w Houston w Teksasie. W budowlu prezentowane jest 14 monochromatycznych czarnych obrazów o charakterze site-specific. Projekt powstał na zamówienie patronów sztuki Dominique i Johna de Menil, był zwieńczeniem twórczości i dziełem życia Rothki. Budynek kaplicy jest częścią dzieła. Rothko wpłynął na jego formę i zawarł religijną symbolikę, która możliwa jest do odczytania w połączeniu z wystawianymi obrazami – co sugeruje, że całość ma charakter environmentu. Projekt materializuje koncepcję świątyni sztuki, poza tym pełni rolę miejsca spotkania i dialogu kulturalnego oraz religijnego.

il. 29 Kaplica Rothki, Houston, Texas, Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Rothko_Chapel#/media, dostęp 27.05.2022

il. 30 wnętrze Kaplicy Rothki, Projekt: Mark Rothko, Źródło: <https://www.artnews.com/feature/rothko-chapel-why-is-it-important-1202687857/>, dostęp 27.05.2022

Sztuka konceptualna przeniosła obszar swojego działania z fizycznej przestrzeni na obszar myśli i idei. Jednym z głównych przedstawicieli sztuki konceptualnej jest Joseph Kosuth. W 1968 roku została zaprezentowana jego wystawa *Titled (Art as Idea as Idea)*, w której wzięły udział obrazy przedstawiające słownikowe definicje pojęć takich jak *definicja*, *medium*, *sens*. Kosuth dekonstruuje koncept sztuki do formy platońskiej idei. Tak samo traktuje galerię – jest ona jedynie miejscem, w którym artysta przekazuje publiczności tę ideę. Galeria jest też kontekstem, w którym słownikowa definicja staje się obrazem.

Kosuth wyprowadził również sztukę konceptualną poza przestrzeń wystawienniczą. W latach 1978-79 istniała instalacja *Text/Context* – na dwóch billboardach artysta umieścił teksty prowokujące refleksję widza nad kontekstem, w jakim się znalazły.

il. 31 'Titled (Art as Idea as Idea)' {document}, Joseph Kosuth, 1967, Źródło: <https://www.artbasel.com/catalog/artwork/70710/Joseph-Kosuth-Titled-Art-as-Idea-as-Idea-document>, dostęp 27.05.2022

il. 32 Text/Context, Joseph Kosuth, 1979, Źródło: <https://www.wikiart.org/en/joseph-kosuth/text-context>, dostęp 27.05.2022

2.3 O specyfice wystaw sztuki współczesnej

Aby mówić o specyfice wystaw sztuki współczesnej zestawiam ją ze sztuką nowoczesną, na podwalinach której wyrosła. Sztuka nowoczesna zapoczątkowała wiele form wyrazu, które przetrwały i zostały rozwinięte przez sztukę współczesną. Sztuka współczesna nieustannie prowadzi dialog z dziedzictwem nowoczesności, a także dyskutuje ze słusznością jej założeń.

Sztukę nowoczesną będę utożsamiać z modernizmem, szczególnie z awangardą, zaś sztukę współczesną z postmodernizmem, za esejami Briana O'Doherty'ego.

Trudno wyznaczyć dokładną czasową granicę między tymi epokami. Dzieła o charakterze postmodernistycznym zaczęły pojawiać się już po II wojnie światowej i współlistniały z nurtami zakorzenionymi w awangardzie i abstrakcji. Postmodernizm w pełni rozkwitł w latach 70 [O'Doherty, 1986, s. 87] i trwa on do dziś.

Współczesne wystawy korzystają zarówno z rozwiązań wypracowanych w czasach sztuki nowoczesnej, jak i z myśli postmodernistycznej, wprowadzającej do galerii white box narracyjność i inicjując zaangażowanie widza.

Organizowane współcześnie wystawy przybierają różne formy, od zorientowanej na obiekt, oszczędnej w środkach ekspozycji, po narracyjne aranżacje przedstawiające z udziałem eksponatów i różnorodnych środków plastycznych ideę, postawę artystyczną czy nurt w sztuce.

Proces tworzenia współczesnej wystawy można podzielić na kilka etapów. Planowanie zawiera w sobie analizę zasobów, wyodrębnienie wiodącego tematu raz stworzenie scenariusza. Etap projektowania poszukuje dla scenariusza i prezentacji prac odpowiednich form rozwiązań przestrzennych. [Zabdyrska, 2021]

Kurator wystawy jest centralną osobą w procesie jej organizowania. Jest on pośrednikiem między artystą w widzem. Z uwagi na ogromne rozszerzenie granic sztuki przez ruchy awangardowe, potrzebni stali się kuratorzy prezentujący i tłumaczący ją publiczności. W zależności od instytucji, kurator pełni nieco inną rolę. W muzeach w roli kuratora najczęściej występuje dyrektor. Tam jego rolą jest zachowanie dziedzictwa poprzez kolekcjonowanie najlepszych dzieł, musi być on dobrym badaczem i historykiem sztuki. W galeriach kurator i galerzysta to najczęściej jedna osoba. W jego pracy równoważą się kwestie ekonomiczne oraz artystyczne, związane z identyfikowaniem i promowaniem wartościowej młodej sztuki. [Melnik, 2014]

Praca kuratora może mieć charakter kreatywny bądź towarzyszący. Kuratorstwo kreatywne realizuje własne wizje, „używa” prac artystów w celu zilustrowania jakiejś idei lub zbudowania nowej intelektualnej całości. Kuratorstwo towarzyszące odbywa się we współpracy z artystą, skupia się na przedstawieniu widzom jego twórczości. Szczególny przypadek ma miejsce, gdy w roli kuratora występuje sam artysta. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu była to sytuacja powszechna, gdyż profesjonalizacja zawodu kuratora nastąpiła dopiero w drugiej połowie XX wieku. [tamże]

Nad organizacją wystawy kurator współpracuje z zespołem zadaniowym. Skupiając się na aspekcie prezentacji sztuki w fizycznej przestrzeni, najważniejszym współpracownikiem kuratora jest projektant. W instytucjach kultury realizujących wystawy o dużej skali, najczęściej korzysta się z usług osób lub firm zajmujących się projektowaniem i aranżacją ekspozycji oraz dostarczaniem rozwiązań technicznych na wystawach. Projektantem wystawy może być grafik, architekt lub architekt wnętrz, scenograf. Plastyczne aranżacje wystaw muzealnych często określa się mianem scenografii.

W jednostkach o charakterze edukacyjnym, takich jak muzea czy centra sztuki, istotną osobą w procesie tworzenia wystawy jest edukator, który współpracuje nad przygotowaniem planu wystawy, zawartości merytorycznej, tekstów towarzyszących ekspozycji czy komunikacji w jej obszarze. [Rokosz, 2012]

W kontekście sztuki współczesnej szczególnie ważny i skomplikowany temat stanowi prezentacja dzieł. W ich eksponowaniu szczególną uwagę należy poświęcić ochronie integralności – fizycznej lub na poziomie zamierzenia autora. Sztuka współczesna jest nierzadko wysoce kontekstualna, instalacje bazują na specyficznej wizji autora. Problem właściwego przekazania tej wizji nie występuje, jeśli autor zaangażowany jest w tworzenie wystawy – prezentowana praca powstała z myślą o danej wystawie lub wcześniej istniejąca praca została zaprezentowana w porozumieniu z autorem. Sprawa komplikuje się, gdy autor nie jest zaangażowany w powstawanie wystawy – wówczas istnieje szansa, że dzieło zostanie źle zinterpretowane w kontekście przestrzeni. Nowa sztuka wykorzystuje nowe środki wyrazu, które mogą stanowić wyzwanie pod względem nietypowości formy i użytych materiałów – właściwe dbanie o dzieło i prezentacja mogą nie być oczywiste z punktu widzenia konserwatorskiego bez dokładnej znajomości intencji stojącej za pracą.

Poniżej kilka rodzajów sytuacji i działań, które mogą naruszyć integralność czy przekaz utworu.

Błędny sposób ekspozycji pracy – na przykład powieszenie obrazu w niewłaściwej orientacji, ustawienie rzeźby w niewłaściwy sposób – sytuacja najczęściej mająca miejsce w przypadku sztuki abstrakcyjnej.

W kontekście wystawy może przydarzyć się zmiana wydźwięku dzieła w zestawieniu z innymi prezentowanymi eksponatami i sposobem aranżacji przestrzeni. Scenariusz wystawy może narzucać odbiorcy wizję towarzyszącą tworzeniu wystawy kosztem znaczenia indywidualnego dzieła. Powinno unikać się takich sytuacji, jeżeli nie są one wcześniej uzgodnione z prezentowanymi artystami.

Czasami oryginalne dzieło nie może wziąć udziału w wystawie z różnych powodów – zaginięcia, zniszczenia, podatności na uszkodzenia w transporcie. W takich przypadkach czasami wykonywane są kopie lub rekonstrukcje - kluczowe wówczas jest wierne odwzorowanie oryginału, w innym przypadku odbiór dzieła może ulec zmianie. Sztuka efemeryczna może być prezentowana przez wymienianie nietrwałych elementów lub zastąpienie obiektu dokumentacją fotograficzną (pod warunkiem, że dobrze oddaje ona charakter oryginalnego dzieła).

W przypadku dzieła, które jest postawą artystyczną, pomysłem, projektem, istnieje niebezpieczeństwo błędnej realizacji. Takie prace są szczególnie podatne na nieprawidłową interpretację intencji artysty.

ROZDZIAŁ III.

Projektowanie i metody przystosowania do funkcji wystawiania nowej sztuki; przykłady rozwiązań architektoniczno-projektowych

3.1. Kształtowanie przestrzeni instytucji wystawiającej sztukę

Układy funkcjonalne w budynkach wystawiających sztukę różnią się w zależności od charakteru instytucji – nieco inne potrzeby posiada muzeum, centrum sztuki i galeria. Jest jednak wiele punktów wspólnych, zarówno w sposobie organizacji przestrzeni ekspozycyjnych, jak i poza ekspozycyjnych.

W przestrzeniach ekspozycyjnych mają miejsce wystawy. Terminy wystawa i ekspozycja często używane są zamiennie, należy jednak doprecyzować ich definicje. Wystawa jest przedsięwzięciem prezentującym publiczności eksponaty i zagadnienia, zaś ekspozycja jest sposobem, w jaki eksponaty są wystawiane, ich aranżacją [Żygulski, s. 167] Wystawy sztuki mogą mieć charakter stały lub czasowy. Pierwszy typ spotykamy jest głównie w muzeach, są to stałe ekspozycje wchodzące w skład zbiorów i definiujące charakter instytucji. Wystawy czasowe są przewidywane na określony okres, najczęściej kilka miesięcy. Na ich potrzeby dzieła są wypożyczane od instytucji, osób prywatnych lub udostępniane przez artystę. Takie wystawy wiążą się z intensywniejszymi działaniami promocyjnymi. Często stosowanym zabiegiem promującym wystawę jest zasada wizytówki – eksponat umieszczany jest poza przestrzenią wystawy w celu zaciekawienia i przyciągnięcia widza. [tamże] Najczęściej spotyka się „wizytówki” w strefie wejścia lub na zewnątrz, np. usytuowane przed budynkiem.

Przejście z przestrzeni codziennej do przestrzeni sztuki często wiąże się z wystąpieniem zjawiska, które profesor Żygulski [1982, s. 153] nazywa służą psychologiczną. Pojęcia tego używa głównie w kontekście wejścia do budynku, ale ma ono odniesienie również do wnętrza. Strefa wejścia, hall, najczęściej oddzielony jest w fizyczny lub symboliczny sposób od przestrzeni wystawienniczej – rolę służy może pełnić przejście, drzwi, korytarz, schody, winda.

W ciągu wieków budynki wystawiające sztukę przybierały różne plany architektoniczne. W renesansowych galeriach dominował ciąg amfiladowy z linearnym ruchem zwiedzania od wejścia do wyjścia. Pojawiały się próby przerywania go

centralnymi wnętrzami, jak w Galerii Uffizi. Wśród budynków muzealnych wznoszonych w XVIII i XIX wieku pojawiały się plany:

- podłużny otwarty z ciągiem przepływowym
- centralny zamknięty z ciągiem okrężnym
- podłużny z przestrzenią centralną
- układ prostokątny z rotundą pośrodku [tamże, s. 153]

W XX wieku w modernistycznych muzeach forma podąża za funkcją. Większość budynków wznoszonych jest na planie prostokątnym. Liniowy program zwiedzania często ustępuje bardziej swobodnemu układowi zogniskowanemu w reprezentacyjnym holu głównym. [Janusz, 2013] Ekspozycje celowo podzielone są na mniejsze części łączące się z przestrzenią centralną, aby dać widzowi możliwość odpoczynku czy przerwy. Dzięki takiemu działaniu zyskuje się również odrębne przestrzenie np. na wystawy czasowe.

Wystawa może posiadać narrację linearną lub nielinearną, rozproszoną na grupy tematyczne. Linearnie zorganizowana wystawa posiada jasno wyznaczoną ścieżkę zwiedzania, ekspozycja przedstawia temat w sposób chronologiczny, na przykład etapami twórczości wystawianego artysty. Spotyka się też nielinearne wystawy o swobodnym układzie lub podzielone na strefy, których kolejność oglądania pozostawiona jest woli widza. W obszarze przestrzeni ekspozycyjnej wystawy wyróżnia się przestrzeń obserwacyjną dostępną widzowi oraz właściwą ekspozycję. Prezentowane przedmioty, eksponaty, aranżowane są na różne sposoby, zależnie od roli, jaką mają odegrać. Umieszczenie eksponatu samotnie, w wyróżnionym miejscu, będzie sugerować wyjątkowość dzieła, uczyni z niego dominantę ekspozycji. Prace prezentowane w grupach mogą stanowić układy równoważne lub zhierarchizowane. Przestrzeń wystawy przeważnie zróżnicowana jest pod względem dynamiki – istnieją miejsca strategiczne o korzystnych warunkach ekspozycji oraz miejsca marginesowe, trudniej dostrzegalne przez widza. Miejsca strategiczne zazwyczaj przewidziane są dla dominanty wystawy, znajdują się najczęściej w centralnej części sali lub naprzeciw wejścia.

Eksponaty prezentowane są na tle elementów budujących przestrzeń. Najważniejszym z nich jest architektura pomieszczenia – stałe ściany, podłoga i sufit. Każda z tych płaszczyzn jest istotnym graczem w prezentacji sztuki – ściana tradycyjnie jest miejscem obrazu, na podłodze stawiane są rzeźby i elementy instalacji, sufit służy zarówno jako nośnik oświetlenia, jak i wiszących ekspozycji. Często na potrzeby

wystawy wprowadzane są dodatkowe podziały przestrzeni w celu zwiększenia miejsca na ekspozycję, a także kierowanie ruchem zwiedzających. W tym celu wznosi się dodatkowe ścianki lub wykorzystuje mobilne ekrany lub inne konstrukcje.

Istotną rolę pełnią meble ekspozycyjne, takie jak gabloty (regałowe lub pulpitowe) czy postumenty.

Przestrzeń wystawy kształtuje się również przez zastosowanie środków plastycznych takich jak kolor czy gra oświetleniem. Mogą one służyć wyeksponowaniu elementów ekspozycji przez nadanie kontrastu i czytelności, są nośnikami symboliki, kreują nastrój. Dzięki zastosowaniu plam kolorów i elementów graficznych sztuka może zyskać kontekst pozytywnie wpływający na odbiór prac, wydobywający myśl przewodnią.

Nieodłącznym elementem prezentacji sztuki jest tekst. Towarzyszy dziełom w formie podpisów z tytułem i nazwiskiem autora, krótkich opisów prac, a także tekstów wprowadzających w tematykę wystawy przy wejściu. Tekst może pojawiać się również jako element graficzny kreujący kontekst w przestrzeni wystawy.

Wystawy dzielą pewne podobieństwa z teatrem w kwestii budowania doświadczenia widza. W obu przypadkach prezentowana jest wypowiedź artystyczna za pomocą różnych środków wizualnych. Wystawy, podobnie jak przedstawienia teatralne, posiadają scenariusz, a plastyczny sposób podania treści nazywa się scenografią. W prezentacji sztuki współczesnej używa się czasami metaforycznych elementów scenografii w celu stworzenia kontekstu.

Pisząc o kształtowaniu przestrzeni poza ekspozycyjnej skupię się na perspektywie doświadczenia osoby odwiedzającej instytucję. Pominę pomieszczenia o przeznaczeniu administracyjnym i magazynowym, przedstawię funkcje budynku dostępne widzowi. Projektując budynek placówki kultury należy myśleć o odwiedzającym nie tylko jako o widzu ekspozycji, ale także jako o gościu instytucji. Na jego doświadczenie składa się nie tylko obcowanie ze sztuką, ale całość wrażeń z wizyty.

W kreowaniu doświadczenia istotną rolę odgrywa zapewnienie widzowi komfortu i wyjście naprzeciw jego potrzebom. Jest to również okazja do autopromocji, korzystne zaprezentowanie instytucji. [Mordyński, 2012] Pierwszą kluczową dla kształtowania doświadczenia widza cechą przestrzeni jest jej czytelność. Powinna w jasny sposób prowadzić widza, zapobiegając uczuciu zagubienia i zniechęcenia. Kluczową rolę w tej kwestii ma system identyfikacji wizualnej w budynku. W przestrzeni wejściowej powinna wyróżniać się informacja i kasa biletowa. Dobrze oznaczona powinna być

droga na wystawy, do szatni, szafek i toalet. Niezwykle istotne są kwestie dostępności budynku, dostosowanie do potrzeb osób o ograniczonym zakresie ruchu – podjazdy, windy, toalety. W przypadku placówek organizujących warsztaty edukacyjne dla dzieci, warto zadbać o dostosowanie toalet do ich potrzeb – część urządzeń sanitarnych powinna zostać zamontowana na wysokości dostosowanej do wzrostu ucznia pierwszej klasy szkoły podstawowej. [Mordyński, 2012] Przeważająca część instytucji prezentujących sztukę (poza niewielkimi muzeami i galeriami) posiada kawiarnię lub restaurację. Pełnią one ważną rolę - dzięki zadbaniu o potrzeby gości zatrzymują ich na dłużej w instytucji. Odwiedzający może zaspokoić głód lub zrobić przerwę na kawę i wrócić do zwiedzania. Dzięki zapewnieniu komfortu widzowi zwiększa się jego czas spędzony w instytucji i zaangażowanie, zyskuje lepsze wspomnienia z wizyty. Tej funkcji służą też meble wypoczynkowe w przestrzeni wystaw oraz w holu głównym. Bardzo ważną funkcję organizacyjną pełnią przestrzenie wejścia oraz hallu, w których gromadzą się grupy zorganizowane. Konieczna jest odpowiednia wielkość i przepływowość tych przestrzeni, a także czytelna nawigacja.

Oprócz komfortu gości, podczas planowania przestrzeni instytucji należy myśleć również o funkcjach promocyjnych. Większość instytucji wystawiających sztukę wydaje własne publikacje, a także sprzedaje książki związane ze swoim profilem działania. Wiąże się to z potrzebą organizacji niewielkiego sklepiku lub oddzielnej strefy przewidzianej na księgarnię. Istotną częścią pracy instytucji są działania edukacyjne i aktywizujące publiczność. Przydatne w tym celu są przestrzenie audytoriów, sal spotkań. W Centrach Sztuki zorientowanych na prezentację całego przekroju dziedzin artystycznych znajdują się również sale kinowe. Bardzo ważną kwestią w promocji jest również wchodzenie w kontakt z osobami na zewnątrz budynku. Działania plastyczne przez siedzibą instytucji, architektura i wnętrza widoczne przez okna mogą sprzyjać pozyskaniu nowych widzów.

3.2. Metody przystosowania adaptowanego budynku do funkcji wystawiennictwa sztuki

W przypadku adaptacji na cele wystawiennicze obiektu historycznego, kluczową kwestią jest ochrona dziedzictwa budynku przez poszanowanie oryginalnej formy architektonicznej. W zależności od tego czy i jakiej kategorii zabytkiem jest adaptowana budowla, możliwy jest różny stopień ingerencji w jego strukturę.

Adaptacje mogą ograniczać się do dostosowania wnętrza do nowej funkcji, bądź dodania pewnych funkcjonalnych elementów architektonicznych, a nawet rozbudowy.

W adaptacjach architektonicznych efekt białego muzeum nie jest osiągalny w czystej postaci – wnętrza adaptowanych budynków zawsze posiadają detale architektoniczne przypominające o swojej przeszłości. [Jaszcz, 2012] Często te detale w kreatywny sposób wkomponowywane są w pomieszczenia, tworząc niepowtarzalną estetykę tych miejsc. Przykładami mogą być charakterystyczne dla dawnych epok rozwiązania konstrukcyjno-stylistyczne, oryginalne faktury ścian, w budynkach przemysłowych elementy konstrukcji, maszyny czy instalacji.

W przypadku wielu budowli zabytkowych istnieje konserwatorski wymóg odwracalności modernizacji. Konieczne jest wówczas dostosowanie istniejącego układu pomieszczeń do nowej funkcji. Tak postąpiono w przypadku renowacji i adaptacji Pawilonu Czterech Kopuł, przywracając pierwotne podziały przestrzenne i zgodnie z nimi organizując ekspozycję. Jeśli jednak istnieje potrzeba wprowadzenia dodatkowych podziałów w zabytkowych wnętrzach, najpopularniejszą metodą jest zastosowanie ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie drewnianym lub metalowym. Nową i starą tkanę łączy się łatwymi do usunięcia plamami gipsu lub dodatkowo kołkami rozporowymi mocującymi stelaż do ścian. Wadą gipsu może być chłonięcie wilgoci i mała odporność na uszkodzenia mechaniczne, istnieją jednak również wodoodporne wersje płyt g/k. [Lewicka, 2009]

Czasami do architektury zaadaptowanych obiektów dodawane są elementy bądź konstrukcje mające na celu rozszerzenie ich funkcjonalności, niebędące jednak rozbudową. Przykładem takiej modyfikacji mogą być zadaszenia dziedzińców Zamku Ujazdowskiego oraz Pawilonu Czterech Kopuł.

Rozbudowy zazwyczaj przeprowadzane są na budynkach, które nie są wpisane do rejestru zabytków. W środowisku architektów powszechnie uważa się, że nie powinno realizować się rozbudów w sposób imitujący styl historyczny. Dobudowane do budynków historycznych nowe segmenty zazwyczaj kontrastują z nimi nowoczesnym, minimalistycznym wyglądem. Przykładem tego typu adaptacji przez rozbudowę jest radomska Elektrownia, która z zewnątrz sprawia wrażenie dwóch oddzielnych brył, we wnętrzu łączy jednak cechy obydwu stylów.

Czasami w adaptowanych historycznych budynkach spotyka się oryginalne podłogi. Jednak o wiele częściej stosuje się współcześnie używane w muzeach i budynkach użyteczności publicznej rozwiązania. Najczęściej realizowane są wylewkowe posadzki

z żywicy epoksydowej bądź poliuretanowej. Są one estetyczne i charakteryzują się dużą odpornością na ścieranie uszkodzenia mechaniczne. Spotyka się również posadzki z mikrocementu.

W architektonicznych adaptacjach sufity często są elementem wnętrza, który przypomina, że znajdują się one w historycznej architekturze. Rozwiązania zastosowane w konstrukcjach sklepień są charakterystyczne dla danych stylów architektonicznych. W przypadku Pawilonu Czterech Kopuł rozwiązania zastosowane w sklepieniach definiują unikalny styl budynku. Świetliki w dachu przypominają o dziedzictwie modernizmu, a od kopuł budowla wzięła swoją nazwę. Związek z historyczną przeszłością widoczny jest też w Zamku Ujazdowskim poprzez kolebkowe sklepienia w części pomieszczeń, czy w „Elektrowni” w wysokiej, przemysłowej głównej hali wystawowej. Sufit w adaptacjach bywa uwypuklany jako charakterystyczna część architektury budynku, bądź traktowany w sposób funkcjonalny. Drugi przypadek wiąże się ze stosowaniem różnego rodzaju rozwiązań technicznych takich jak systemy sufitowe, np. szyny służące do zawieszania, sufity podwieszane lub rastrowe. Działania plastyczne stosowane na sufitach w celu budowania atmosfery pomieszczenia to między innymi rozświetlanie pomieszczenia przez zastosowanie jasnego koloru lub zamaskowanie sufitu wraz z instalacjami przez użycie systemu sufitowego w ciemnym kolorze.

ROZDZIAŁ IV.

Tworzenie spójnej estetyki miejsca i identyfikacja wizualna

4.1 System identyfikacji wizualnej

4.1.1 Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Obecnie funkcjonujący system komunikacji wizualnej Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski został wprowadzony w 2017 roku. Powstał on z potrzeby nadania wspólnego wizualnego mianownika różnym projektom prowadzonym przez instytucję oraz wypracowania pierwszego w historii Zamku kompleksowego systemu identyfikacji. Poprzedni logotyp Zamku stanowił znak graficzny zaprojektowany przez Macieja Buszewicza, przedstawiający plan Zamku ujęty w zniekształconą siatkę. Nie był on wystarczający do wyprowadzenia na jego podstawie pełnej identyfikacji.

Centrum
Sztuki
Współczesnej
Zamek
Ujazdowski

U-jazdowski

*il. 33 poprzedni logotyp Zamku Ujazdowskiego, Maciej Buszewicz, Źródło:
<https://www.proto.pl/aktualnosci/centrum-sztuki-wspolczesnej-zamek-ujazdowski-z-nowa-identyfikacja-wizualna>, dostęp 10.06.2022*

*il. 34 obecny logotyp Zamku Ujazdowskiego, Tomasz Bersz i Marian Misiak, 2017, Źródło:
<https://www.proto.pl/aktualnosci/centrum-sztuki-wspolczesnej-zamek-ujazdowski-z-nowa-identyfikacja-wizualna>, dostęp 10.06.2022*

Nowy system został stworzony przez projektantów Mariana Misiaka i Tomasza Bersza we współpracy z socjolożką Agatą Nowotny. Opiera się na typografii, operuje oryginalnym krojem pisma, układem tekstów z charakterystycznymi wcięciami, posługuje się symboliką litery U. Nowa identyfikacja miała korespondować zarówno z przeszłością zamku, jak i wystawianą w nim sztuką współczesną. Na początku procesu projektowania autorzy przestudiowali historię i archiwalne materiały promocyjne Zamku. Później zostały przeprowadzone badania, wywiady z pracownikami i warsztaty z publicznością. Wynikło z nich między innymi, że skrót CSW może nie być czytelny dla osób niezwiązanych profesjonalnie z kulturą, postanowiono więc podkreślić aspekt

unikalności miejsca i lokalności. Pojawił się znak graficzny U–jazdowski używany wymiennie z pełną nazwą instytucji. Najmniejszym symbolicznym fragmentem nowej identyfikacji jest litera U. Dyrektor Małgorzata Ludwisiak mówi: Wybijająca się litera U, to zarówno przypomnienie, że jesteśmy na Jazdowie, jak i u otwarte, czyli Zamek otwarty i zakorzeniony w konkretnym lokalnym kontekście. [2017] Znak graficzny w formie obrazu został zastąpiony w nowej identyfikacji typografią tworzącą uniwersalny język towarzyszący różnorodnym środkom przekazu.

il. 35 CSW Zamek Ujazdowski, wejście główne (fot. aut.)

System identyfikacji wizualnej jest konsekwentnie wykorzystywany w przestrzeni Zamku. Wszystkie elementy typograficzne w przestrzeni wystaw posługują się wypracowanymi rozwiązaniami.

il. 36 CSW Zamek Ujazdowski, tekst towarzyszący wystawie (fot. aut.)

il. 37 CSW Zamek Ujazdowski, nawigacja w budynku (fot. aut.)

il. 38 CSW Zamek Ujazdowski, wejście do sali kinowej (fot. aut.)

4.1.2 Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” posiada logotyp w formie znaku graficznego połączonego z pełną nazwą instytucji. Istnieją dwa warianty logotypu dostępne do pobrania na stronie internetowej MCSW, kolorowy oraz monochromatyczny. Najmniejszym elementem identyfikacji jest znak graficzny, zielony kształt przypominający literę E.

il. 39 logotyp MCSW „Elektrownia”, wersja kolorowa oraz monochromatyczna, Źródło: <https://www.mcswelektrownia.pl/>, dostęp 10.06.2022

Komunikacja wizualna w przestrzeni Elektrowni stosunkowo wyraźnie dzieli się na wykorzystanie logotypu oraz oznaczenia nawigacyjne. Logotyp czy znak graficzny nie jest wyraźnie obecny we wnętrzach. Można go spotkać na akcesoriach, np. na ekspozytorze informacyjnym czy wycieraczkę. Przedmiotów sygnowanych logo jest mało i nie wyróżniają się w przestrzeni na tyle, by być postrzegane jako element współtworzący identyfikację.

il. 40 MCSW „Elektrownia”, widok na informację i kasę, screenshot z aplikacji wirtualnego spaceru MCSW „Elektrownia”, Źródło: <https://my.matterport.com/show/?m=1bq4SzuiQDW>, dostęp 10.06.2022

il. 41 MCSW „Elektrownia”, ekspozytor informacyjny, screenshot z aplikacji wirtualnego spaceru MCSW „Elektrownia”, Źródło: <https://my.matterport.com/show/?m=1bq4SzuiQDW>, dostęp 10.06.2022

Zdecydowanie bardziej zauważalna i w sposób konsekwentny obecna w przestrzeni jest typografia związana z nawigacją i oznaczeniem funkcji pomieszczeń. Elementy typografii zawsze pojawiają się na szkle. W przypadku nawigacji są to ciemne litery na przezroczystych szklanych tabliczkach. Pomieszczenia oznakowane są za pomocą białych liter na przeszklonych ścianach i drzwiach.

il. 42 MCSW „Elektrownia”, księgarnia. Screenshot z aplikacji wirtualnego spaceru MCSW „Elektrownia”, Źródło: <https://my.matterport.com/show/?m=1bq4SzuiQDW>, dostęp 10.06.2022

il. 43 MCSW „Elektrownia”, nawigacja w budynku. Screenshot z aplikacji wirtualnego spaceru MCSW „Elektrownia”. Źródło: <https://my.matterport.com/show/?m=1bq4SzuiQDW>, dostęp 10.06.2022

Analizując obecną komunikację wizualną Elektrowni, w pierwszej kolejności widoczny jest brak spójności wykorzystywanych krojów pisma. W logotypie występują dwa różne kroje, a kolejny używany jest do oznaczeń nawigacyjnych we wnętrzach. Znak graficzny nie posiada wizualnego powiązania z krojami pisma używanymi w komunikacji ani nie nawiązuje do sylwetki czy historii budynku. W przyszłości planowana jest zmiana logo oraz opracowanie marki MCSW „Elektrownia” na nowo [Włodzimierz Pujanek, informacja ustna]

4.1.3 Pawilon Czterech Kopuł – Muzeum Sztuki Współczesnej

Muzeum Narodowe we Wrocławiu w 2016 roku otrzymało nową identyfikację wizualną. Jako motywacja do wprowadzenia kompleksowych zmian posłużyło otwarcie nowego oddziału w Pawilonie Czterech Kopuł. Muzeum Sztuki Współczesnej w

Pawilonie zostało więc zaprojektowane wraz ze skrojonym na miarę potrzeb systemem identyfikacji wizualnej. Został on zaprojektowany przez Mariana Misiaka we współpracy z Kaliną Zatorską, Łukaszem Nawrockim oraz Damianem Langosem. Celem przyświecającym Muzeum Narodowemu we Wrocławiu w przedsięwzięciu zmiany identyfikacji było uczynienie z niej wspólnego mianownika wizualnego dla kilku oddziałów o różnej tematyce, lokalizacji i architekturze budynków. Oddzielne logotypy dla każdego z oddziałów zastąpiono jednym wyrazistym znakiem graficznym – literą M, będącą odwróceniem litery W – nawiązanie do „W” w herbie Wrocławia. Krój pisma nowej typografii nawiązuje do estetyki z okresu powstania Pawilonu. Każdy z oddziałów Muzeum Narodowego we Wrocławiu posługuje się innym kolorem identyfikacji wizualnej. Głównemu oddziałowi został przyporządkowany kolor czarny, Panorامية Raławickiej czerwony, Muzeum Etnograficznemu zielony, zaś Pawilonowi Czterech Kopuł niebieski.

il. 44 warianty kolorystyczne logo dla poszczególnych oddziałów MNWr; 2016, autor projektu: Marian Misiak, Źródło: <https://muzeumwizualne.pl/laureaci,68,mnwr.html>, dostęp 11.06.2022

il. 45 Pawilon Czterech Kopuł, znak graficzny przed wejściem, Źródło: <http://muzealnictwo.com/2016/07/system-identyfikacji-wizualnej-muzeum-narodowego-we-wroclawiu/>, dostęp: 11.06.2022

Elementy nawigacji wewnątrz budynku przyczynia się do budowania silnej identyfikacji wizualnej przez oparcie się ściśle na kroju pisma, charakterystycznym systemie znaków oraz kolorze niebieskim.

il. 46 Pawilon Czterech Kopuł, identyfikacja wizualna we wnętrzu, Źródło: <http://muzealnictwo.com/2016/07/system-identyfikacji-wizualnej-muzeum-narodowego-we-wroclawiu/>, dostęp: 11.06.2022

il. 47 Pawilon Czterech Kopuł, elementy nawigacji we wnętrzu, Źródło: <http://muzealnictwo.com/2016/07/system-identyfikacji-wizualnej-muzeum-narodowego-we-wroclawiu/>, dostęp: 11.06.2022

Ciekawym rozwiązaniem jest wykorzystanie w Pawilonie systemu wieszaków z ulotkami informacyjnymi. Na ulotkach rozmieszczonych w przestrzeni ekspozycji znajdują się teksty dotyczące zaprezentowanych twórców bądź nurtów w sztuce. Widz może zabrać je ze sobą i połączyć w całość w folderze dostępnym w księgarni muzeum. Dzięki temu kreatywnemu sposobowi zaprezentowania tekstów towarzyszących wystawie, zyskują one dodatkowo rolę promocyjną.

il. 48 Pawilon Czterech Kopuł, folder z ulotkami informacyjnymi, Źródło: <http://muzealnictwo.com/2016/07/system-identyfikacji-wizualnej-muzeum-narodowego-we-wroclawiu/>, dostęp: 11.06.2022

il. 49 Pawilon Czterech Kopuł, ulotki informacyjne, Źródło: <http://muzealnictwo.com/2016/07/system-identyfikacji-wizualnej-muzeum-narodowego-we-wroclawiu/>, dostęp: 11.06.2022

4.2 Dialog z przeszłością

W przypadku instytucji kultury mających siedziby w historycznych budynkach, szczególnie istotna jest świadomość przeszłości i aspekt jej upamiętnienia. Nie zawsze musi się on wiązać z wplataniem elementów historycznych w program placówki. Najczęściej odbywa się to przez odpowiednie nawiązania marki nowego gospodarza do dziedzictwa budynku.

Każda z trzech instytucji sztuki współczesnej opisywanych w mojej pracy zawiera w swojej nazwie człon będący nazwą własną swojej siedziby. Jest to korzystna strategia zarówno ze względu na aspekt upamiętnienia przeszłości miejsca, jak i budowania rozpoznawalności instytucji. W przypadku Zamku Ujazdowskiego oraz Pawilonu Czterech Kopuł, twórcy starali się nawiązać do historii również estetyką zaprojektowanych krojów pisma.

Dialog z historyczną przeszłością we wnętrzach budynków przemienionych na instytucje sztuki współczesnej manifestuje się w różny sposób i w różnym stopniu.

Zamek Ujazdowski nie posiada obecnie wystawy upamiętniającej swoją historię. Kiedyś jedna z sal na parterze była udostępniana przez CSW na rzecz Muzeum Zamku i Szpitala Wojskowego na Ujazdowie prowadzonego przez członków Stowarzyszenia Twórców Muzeum Zamku i Szpitala Wojskowego na Ujazdowie. Obecnie Muzeum nie mieści się już w północno-zachodniej baszcie zamku. Członkowie Stowarzyszenia zwracali się do dyrekcji Zamku z prośbą o udostępnienie pomieszczeń na wystawę historyczną, ale nie doszła ona do skutku z powodu różnic programowych Stowarzyszenia i Centrum Sztuki Współczesnej [Małgorzata Ludwisiak, informacja ustna]. W 2019 roku odbyła się czasowa wystawa holenderskiej grupy Bik Van der Pol *O wiele historii za dużo, by zmieścić w tak małym pudełku*, dotycząca historii i mitu założycielskiego Zamku jako instytucji sztuki.

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” również nie posiada historycznej wystawy stałej. W przestrzeni budynku zachowano jednak elementy oryginalnych konstrukcji i maszyn. W latach 2017-2018 Elektrownia gościła wystawę *Początki elektryfikacji polskich miast - Elektrownia Miejska w Radomiu 1901-1956* organizowaną przez Oddział Radomski Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Na

ścianie MCSW wmurowano ponadto pamiątkową tablicę poświęconą działalności wybitnych postaci związanych z działalnością Elektrowni Miejskiej w Radomiu.

il. 50 MCSW „Elektrownia”, maszyny pomiarowe. Screenshot z aplikacji wirtualnego spaceru MCSW „Elektrownia”, Źródło: <https://my.matterport.com/show/?m=1bq4SzuiQDW>, dostęp 10.06.2022

il. 51 MCSW „Elektrownia”, fragment pieca. Screenshot z aplikacji wirtualnego spaceru MCSW „Elektrownia”, Źródło: <https://www.mcswelektrownia.pl/index.php/budynek-zdjecia.html>, dostęp 10.06.2022

W przypadku Pawilonu Czterech Kopuł historia budynku została przedstawiona na wystawie stałej poświęconej dziejom i architekturze budynku.

il. 52 Pawilon Czterech Kopuł, wystawa historyczna. Źródło: <https://www.mcswelektrownia.pl/index.php/budynek-zdjecia.html>, dostęp 10.06.2022

ROZDZIAŁ V.

Odbiór zjawiska przekształcania architektury historycznej na cele wystawiennictwa współczesnego

5.1 Wywiady z dyrektorami instytucji sztuki współczesnej

W celu uzyskania informacji oraz opinii z wewnątrz trzech omawianych w mojej pracy instytucji, przeprowadziłam z dyrektorami trzech badanych instytucji wywiady kwestionariuszowe. Rozmowy odbyły się drogą telefoniczną.

5.1.1 Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Wywiad z dr Małgorzata Ludwisiak, dyrektor w latach 2015-2019

- Jakie były opinie publiczności Zamku Ujazdowskiego na temat eksponowania sztuki współczesnej w przestrzeni architektury historycznej?

- Polska publiczność po prostu przyjmowała to do wiadomości od lat. Część tej publiczności była wręcz na programie Zamku wychowana, wzrastała z nim. Na zachodzie takie rozwiązania są częstym zjawiskiem, w krajach europejskich takich historycznych struktur, które są przeznaczone na cele sztuki współczesnej jest sporo, więc tym bardziej takiej opinii nie uzyskaliśmy od widzów zza granicy. W krajach takich jak Belgia, Holandia, np. przeznaczają się na muzea albo na miejsca wystaw czasowych zdesakralizowane budynki kościołów desakralizuje się i przeznacza. W Wenecji również można zobaczyć, na przykład na Biennale, że puste, nieużywane od lat kościoły czy zabytkowe budynki są przeznaczane na wystawy sztuki współczesnej. Nie przypominam sobie zupełnie, żeby takie opinie czy zaskoczenie wśród widzów się pojawiało. Może wśród takiej publiczności, która nie należy do odbiorców sztuki współczesnej, jakichś przyjezdnych. Może zdarzało się, że przyszli do restauracji Marty Gessler, która znajduje się na tyłach, na tarasie, i zaskoczeniem odkryli, że to jest też Centrum Sztuki Współczesnej. A odkryli dlatego, że się nigdy nie interesowali tego typu instytucjami, mogli być konsumentami innego rodzaju oferty kulturalnej, bardziej klasycznej. Ale sztuka współczesna w historycznym miejscu nie wywoływała zdziwienia czy oburzenia.

Oprócz oczywiście czysto politycznych opinii, które gdzieś napływały z Ministerstwa Kultury pod rządami Piotra Glińskiego, czy ze środowisk do nich zbliżonych, ale które raczej zdawały się wynikać z faktu, że to jest istotne miejsce na mapie Warszawy, były zamek królewski, w centralnym, świetnie skomunikowanym punkcie. Zdaniem polityków PiS i bliskich im kręgów, to co było w Zamku pokazywane, to były jakieś bezeceństwa czy inne aberracje, którymi dla tej formacji jest z definicji sztuka współczesna jako taka. Krytyka pojawiała się wyłącznie jako część politycznej narracji PiS, natomiast nie przypominam sobie głosów krytyki czy zdziwienia ze strony widzów.

- Jak grono ekspertów, m. in. muzealników, historyków, konserwatorów zabytków, ocenia adaptację budynku Zamku Ujazdowskiego na cele wystawiania sztuki współczesnej? Czy adaptacja spowodowała kontrowersje?

- Za mojej kadencji nie przypominam sobie prawdę mówiąc takich sytuacji. Raczej z materiałów archiwalnych, z którymi się zapoznałam oraz z rozmów dyrektora z architektami zaproszonymi do współpracy w celu przemyślenia czy zmodernizowania częściowo lub w całości architektury zamku wynikał wniosek, że jest to właśnie taki zabytek, który nie jest zabytkiem. Jest to taka hybrydowa, dziwna sytuacja, bo zabytkowe tak naprawdę są tylko piwnice. Ta odbudowa, bardzo rozciągnięta w czasie i przez to też niespójna, w zasadzie tylko nawiązuje do oryginalnej architektury zamku z XVII wieku, a nie jest wiernym odtworzeniem tamtego budynku. Z drugiej strony bryła Zamku Ujazdowskiego, mimo, że nie jest on zabytkiem, a raczej umownym odtworzeniem, podlega jednak nadzorowi konserwatorskiemu i na przykład na elewacjach nie można było dokonywać żadnych zmian bez zgody konserwatora. Czasem ten brak zgody bywał bolesny, nie tylko za mojej kadencji, ale w ogóle w historii Zamku, bo blokowało to czasem niektóre projekty modernizacyjne. Trzeba się było czasem z tym borykać w momencie jakiejś interwencji w architekturę zamku artystów zaproszonych do projektów. Nie przypominam sobie żadnych komentarzy historyków. Oczywiście sądząc po pewnej narracji, która panowała w Stowarzyszeniu Twórców Muzeum Zamku i Szpitala Wojskowego na Ujazdowie, które było w duchu zdecydowanie bardziej tradycyjne i nastawione na historyczność miejsca, tam rzeczywiście mogły się pojawiać głosy, że funkcjonowanie sztuki współczesnej w tym miejscu nie licuje z jego powagą, duchem, historią. Trochę spekuluję, ponieważ nigdy nie dotarło do nas tego rodzaju pismo. Wnioskuje z rozmów z przedstawicielami tego

stowarzyszenia, że oni widzieli Zamek jako właśnie miejsce, które powinno być utrzymane w duchu historycznego konserwatyzmu, odtwarzać stan sprzed powiedzmy 300 lat i upamiętniać Szpital Ujazdowski. Członkowie tego stowarzyszenia zbierali różne artefakty związane ze szpitalną funkcją tego miejsca..

- Jak publiczność odbierała przestrzenną organizację i nawigację w budynku?

- Budynek Zamku rzeczywiście jest dosyć trudny w nawigacji: ma układ amfiladowy, ale też wiele podziałów architektonicznych, więc jest po prostu labiryntem. Próbowaliśmy maksymalnie poprawić czytelność nawigacji po nim. W momencie, kiedy został zaprojektowany nowy system identyfikacji wizualnej, spójny dla całej instytucji i wszystkich projektów, my nałożyliśmy go również na architekturę budynku. Wtedy dział promocji był odpowiedzialny za kwestie związane z nową identyfikacją i jej wprowadzeniem. Dział promocji współpracował ściśle z głównym grafikiem, autorem identyfikacji wizualnej, czyli Tomaszem Berszem, żeby możliwie jak najlepiej elementami typografii, znakami, informacjami w przestrzeni tę nawigację maksymalnie ułatwić. Do wszystkich wystaw, projektów, były produkowane foldery i na ogół one miały załączoną jakąś uproszczoną mapkę, która pozwalała odnaleźć łatwo wystawę, nawigować po niej. Natomiast przestrzeń Zamku, jej funkcje, poruszanie się po niej, miały zostać radykalnie poprawione i uwzględnione w kompleksowym projekcie architektonicznym przebudowy i modernizacji zamku, którego nie zdążyliśmy sfinalizować za mojej kadencji. Nie wiem, czy obecna dyrekcja zamierza to robić. Jeśli dobrze się przyjrzeć, widać, że Zamek jest budynkiem słabo dostępnym, na przykład dla osób na wózkach inwalidzkich. Ta dostępność gdzieś punktowo była przez nas dopracowywana, staraliśmy się fragmentami tam, gdzie to możliwe zrobić jakąś rampę czy podjazd dla wózka. Wózek inwalidzki na przykład nie wjedzie od frontu do Zamku, bo tam napotyka na duże, ciężkie drzwi, które trzeba samodzielnie otworzyć w swoją stronę. I tak dalej, jest masa różnych schodów, schodków, są różne braki w tym budynku, które wynikają właśnie z faktu, że ta zasadnicza architektura zamku była budowana dla innych celów. Byliśmy na drodze do pozyskania środków na dostosowanie obiektu, mieliśmy projekt koncepcyjny i funkcjonalno-użytkowy, byliśmy w trakcie załatwiania pozwoleń i funduszy, ale do planowanych zmian jak dotąd nie doszło. Tego rodzaju kompleksowe, usystematyzowane zmiany w architekturze Zamku po raz pierwszy w historii tej instytucji sprawiłyby, że jest ona faktycznie

przystosowana do swojej funkcji. Instytucja sztuki współczesnej powinna mieć profesjonalne magazyny sztuki i wszelkie udogodnienia dla widzów.

- Jak ocenia Pani komunikację wizualną Zamku Ujazdowskiego oraz strategię komunikacji?

- *Proces opracowywania nowego systemu komunikacji wizualnej Zamku Ujazdowskiego był naprawdę długi i złożony. Ja oceniam jego efekt bardzo dobrze, bardzo lubię tę identyfikację. Po pierwsze dlatego, że to jest pierwszy spójny system identyfikacji wizualnej, który powstał w Zamku od początku istnienia tej instytucji. Wcześniej było zaprojektowane przez Macieja Buszewicza logo, a właściwie sam znak wizualny przedstawiający siatkę z planem zamku. Nie do końca spełniał on definicję logotypu w dzisiejszym rozumieniu dlatego, że był to znak bardzo skomplikowany graficznie, bardzo źle wychodził w druku, ciężko było go skomponować z typografią, ta typografia też się zmieniała. Sytuacja, którą ja zastałam w Zamku bardzo mocno odzwierciedlała brak struktur wewnętrznych, wewnętrznego uporządkowania. Zamek był sumą bardzo różnych inicjatyw programowych, czasami jednoosobowych, których na początku pracy w zamku naliczyłam co najmniej kilkanaście, jeżeli nie około dwudziestu. Każdy działał trochę na zasadzie niezależnej jednostki, która operuje własnymi zasadami, również komunikacją wizualną. Tam były bardzo różne logotypy czy identyfikacje pochodzące z różnych okresów i związane z różnymi projektami czy programami. Był - i na szczęście wciąż jest w zamku - słynny AIR, czyli program Artist in Residence, jedyny tak szeroko zakrojony oraz pierwszy w Polsce program rezydencji artystycznych. Był tam świetny zespół, który też funkcjonował trochę na uboczu, w Laboratorium. Nie był połączony w żaden sposób programowo czy strategicznie z funkcjonowaniem pozostałej części programu Zamku. Podobnie było z Kinem Lab, czyli programem filmowym, kinowym. Był przez jakiś czas program Audytorium prowadzony przez Pawła Polita, zdaje się, że on też miał swoją identyfikację. I tak dalej, każda wystawa, każdy projekt miał swój rodzaj plakatów czy ulotek. Na poziomie komunikacji czym Zamek jest, komunikacji do widza, panował totalny chaos i „wolna amerykanka”. Jedną z pierwszych rzeczy, za które się zabrałam, wraz z moimi zastępcami – Jarosławem Lubiakiem i Urszulą Kropiwiem – oprócz zmian programowych i organizacyjnych, było zajęcie się identyfikacją wizualną, stworzenie jednego spójnego komunikatu wizualnego, który będzie opowiadał o tym, czym Zamek jest, ale też będzie*

kojarzony przez publiczność z zewnątrz, będzie na tyle charakterystyczny żeby kojarzyć się właśnie z Zamkiem i żeby niezależnie od tego, czy w Krakowie, czy w Warszawie, czy gdzieś za granicą, plakaty i reklamy wydarzeń szybko budowały skojarzenia z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Proces projektowania nowej identyfikacji był bardzo ważny. Wolałam poczekać rok czy dwa lata dłużej, ale wziąć pod uwagę opinie i uwagi różnych środowisk. Był to tak poważny krok, pierwszy w historii tej instytucji, że musiał być bardzo precyzyjnie wypracowany, przemyślany i skonsultowany społecznie z różnymi grupami. Efekt może wydawać się bardzo prosty, bo właściwie jest oparty wyłącznie na typografii i gra tylko jednym charakterystycznym elementem, czyli literą U. Był to jeden z wniosków wypracowanych w ramach warsztatów prowadzonych przez projektantów identyfikacji: Tomasza Bersza i Mariana Misiaka. Zamków na świecie jest dużo, centrów sztuki współczesnej też, a Zamek Ujazdowski jest tylko jeden. Docelowo mieliśmy doprowadzić w dalszych etapach przemian czy sposobach użyć tej identyfikacji do tego, żeby ta litera U stała się właściwie samoistnym logotypem, a miało to wynikać z pewnego procesu, z budowania przyzwyczajęń. Z warsztatów i konsultacji związanych z procesem tworzenia identyfikacji wizualnej wynikała konieczność wyakcentowania lokalizacji jako bardzo charakterystycznej, jedynej w swoim rodzaju na mapie Warszawy. Potrzeba ukorzenienia Zamku w kontekście lokalnym, sąsiedzkim, w kontekście Ujazdowa jako jego lokalizacji wraz z kontekstem historycznym i współczesnym. Tę kontekstualizację wypracowywaliśmy również na poziomie programowym, czyli tę wyspę, którą urbanistycznie rzecz biorąc jest zamek, maksymalnie połączyć z otoczeniem, np. ze stowarzyszeniami sąsiedzkimi w przy ulicy Marszałkowskiej, z przedszkolem czy szkołą w pobliżu, z domkami na Jazdowie. Cały teren Jazdowa został nieco sztucznie pocięty Trasą Łazienkowską i Alejami Ujazdowskimi, staraliśmy się więc na nowo go połączyć i z tych wysp „wykrojonych” w latach 60. i 70. ciągami komunikacyjnymi stworzyć swego rodzaju archipelag. Na poziomie programowym to była konsekwentnie prowadzona przez kilka lat praca, a równoległe prace ta została wykonana przez zespół pracujący nad identyfikacją wizualną właśnie w geście podkreślenia „U” i tym samym Zamku Ujazdowskiego, Ujazdowa jako terenu, lokalizacji.

- Jak kształtowała się frekwencja publiczności w Zamku Ujazdowskim?

- *Udało się częściowo odbudować publiczność zamku a częściowo zbudować ją od nowa, dotrzeć przede wszystkim do ludzi młodych. W pewnym momencie uczestniczyliśmy w badaniach inicjowanych przez miasto Warszawę dotyczących uczestnictwa w kulturze, z których wynikało, że Zamek Ujazdowski miał najmłodszą publiczność dla sztuki współczesnej w Warszawie i okolicy. Wydaje mi się, że ta publiczność, którą zastaliśmy wchodząc do Zamku to było około 150 tys. rocznie, natomiast w przeciągu jakichś 4-5 lat nasza publiczność to było już jakieś 220 tys., także to był ogromny skok o około 45%. Uważam, że to był jeden z największych sukcesów zespołu i wspólnej, kilkuletniej pracy w Zamku.*

- Czy w Zamku Ujazdowskim zdarzały się niezamierzone akty zniszczenia ekspozycji?

- *Tak, one się niestety zdarzają chyba we wszystkich instytucjach wystawienniczych. Teraz dokładnie sobie nie przypominę, ale oczywiście zdarzały się takie pojedyncze sytuacje, że widz był nieuważny, cofnął się dynamicznie, żeby coś obejrzeć i na przykład uszkodził rzeźbę za nim, a obsługa galerii była na miejscu, ale nie zdążyła podbiec i zareagować. To były ułamki sekund. Dwie, trzy takie pojedyncze sytuacje się zdarzyły.*

- Jakie wystawy o niestandardowej, eksperymentalnej formie ekspozycji miały miejsce w Zamku Ujazdowskim?

- *Za mojej kadencji robiliśmy takich projektów bardzo dużo. Był to jeden z priorytetów, żeby z formatem sztuki współczesnej, w tym formatem ekspozycyjnym i z językiem sztuki eksperymentować na pograniczu tego co znane i nieznanne. Do tych projektów należą m.in.: „Kurz” (kuratorka Anna Ptak), „Inne tańce” oraz wystawy Laury Limy i performatywny projekt wystawienniczy Uli Tornau (kuratorka: Agnieszka Sosnowska), wystawa i program performatywny „Rzeczy robią rzeczy” oraz wystawa performatywna Tori Wranes (kuratorka Joanna Zielińska), unikalny w skali międzynarodowej projekt na skrzyżowaniu pracy nad powieścią, performensu i wystawy (kuratorzy: The Book Lovers – Joanna Zielińska i David Maroto). Wystawę z performensem, w jego zachodnio-afrykańskim rozumieniu, spotykał projekt „El Hadji Sy. Na początku myślałem, że tańczę”, w dialog, z którym weszła w świetny sposób Zorka Wollny, inicjując warsztaty i wydanie płyty winylowej (kuratorka: Małgorzata Ludwisiak). Radykalnie do kwestii formatu rezydencji artystycznej oraz krytyki*

instytucjonalnej podszedł Michał Grzegorzek, kurator rezydencji kolektywu KEM. Grzegorzek był również przez kilka lat kuratorem nadzorującym kolejne odsłony Project Room – projektu dla młodych artystów. Jednym z niezwykle ciekawych i radykalnych w swojej metodologii projektów był „Gotong Royong. Rzeczy, które robimy razem” – czytający na nowo kwestie takie, jak wspólnotowość, globalizacja, uwspólnianie i sztukę jako praktykę bycia razem (kuratorka: Marianna Dobkowska). Równie ciekawy i niezwykle konsekwentny był kilkuletni projekt pracy z parkiem okalającym zamek jako rzeźbą (społeczną, urbanistyczną, biologiczną itp.), kuratorowany przez Annę Czaban. Z kolei jedną z najciekawszych propozycji intelektualnych, teoretycznych, z pogranicza sztuki i filozofii był kilkuczęściowy projekt „Plastyczność planety” (kurator: Jarosław Lubiak). Niezwykle śmiały politycznie był z kolei projekt palestyński – efekt kilkuletniej pracy Iki Sienkiewicz-Nowackiej, który zmaterializował się w Zamku już po zakończeniu mojej kadencji, a ciekawe tezy związane z reinterpretacją transformacji ustrojowej w Polsce sformułował monumentalny projekt Ewy Gorządek i Stacha Szablowskiego pt. „Późna polskość”. Generalnie tych wystaw i projektów było naprawdę dużo, nie sposób wymienić ich wszystkich i docenić wszystkich kuratorów i kuratorki. Artyści i kuratorzy czy kuratorki nie raz bardzo świadomie grali z przestrzenią albo z historią Zamku, albo z samym formatem ekspozycji. W Zamku funkcjonował wówczas świetny zespół kuratorski, dużo tych eksperymentów wychodziło z kręgu czy z inicjatywy Działu Sztuk Performatywnych, który stworzyliśmy jako dyrekcja w strukturze zamku i którego szefową przez ponad 4 lata była Joanna Zielińska, później dołączyli do niej Agnieszka Sosnowska i Michał Grzegorzek. To był dział, który niemalże wpisana w swoje zadania miał pracę z właśnie takimi formatami z pogranicza czy z przecięcia się sztuk performatywnych, wizualnych, literatury i tak dalej. W dziale rezydencji było kilka świetnych, bardzo eksperymentalnych projektów grających z przestrzenią czy architekturą zamku albo z samym formatem tego, czym jest wystawa albo czym jest rezydencja artystyczna. Większość tych projektów została doskonale udokumentowana: zarówno dzięki pismu *Obieg*, które pod redakcją Krzysztofa Gutfrańskiego stanowiło dwujęzyczną platformę meta-refleksji nad realizowanymi w Zamku projektami czy też ich dyskursywnego poszerzenia, jak i dzięki publikacjom problemowym wydawanym przez Zamek (m.in. *Plasticity of the Planet* jako pokłosie projektu „Plastyczność planety”, którego kuratorem był Jarosław Lubiak, świetne tomy reflektujące nad programem Działu Sztuk Performatywnych, post-reader podsumowujący genialny projekt Gotong Royong czy

wiele świetnych katalogów wystaw) czy też po prostu dzięki stronie internetowej i mediom społecznościowym.

5.1.2 Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”

Wywiad z dyrektorem MCSW „Elektrownia” Włodzimierzem Pujankiem

- Jakie są opinie publiczności Elektrowni na temat eksponowania sztuki współczesnej w przestrzeni architektury historycznej?

- *Stworzenie w zabytkowej Elektrowni miejsca do eksponowania sztuki Radomianie odebrali pozytywnie. Z resztą, Elektrownia jest pierwszą i na razie jedyną instytucją w Radomiu, która prezentuje sztukę współczesną. Powiązanie inicjatywy z Andrzejem Wajdą dało dość duży i pozytywny oddźwięk w społeczeństwie miasta Radomia. Pozytywem jest zachowanie obiektu dla pamięci potomnych i pokazywanie w tym starym, zabytkowym budynku sztuki współczesnej.*

- Jak grono ekspertów (m.in. muzealników, historyków, konserwatorów zabytków), ocenia adaptację budynku Elektrowni na cele wystawiania sztuki współczesnej? Czy adaptacja spowodowała kontrowersje?

- *Tak samo jak i społeczeństwo. Andrzej Wajda jako filmowiec i jako honorowy mieszkaniec Radomia znalazł w tym obiekcie potencjał. Podobnie muzealnicy, którzy opiniowali projekt i całość założenia. Oni również pozytywnie widzieli ideę powstania tego typu instytucji właśnie w przemysłowym budynku. Czy to muzealnicy, historycy, czy konserwator zabytków, opinia na temat adaptacji budynku była pozytywna. Na temat wybranego do realizacji projektu opinie były pozytywne z każdego środowiska Radomia.*

- Jak publiczność odbiera przestrzenną organizację i nawigację w budynku?

- *Pierwsze wejście do budynku stwarzało czasami problemy w nawigacji. Usystematyzowanie i pokazanie kierunków, jeśli chodzi o poruszanie się w przestrzeni, jak również sama organizacja wystaw i planowanie drogi przejścia po salach i po ekspozycji, odbierana jest pozytywnie, bo mieszkańcy Radomia, stała publiczność, znają obiekt. Jeśli pojawiają się osoby pierwszy raz przychodzące, to też mają tę drogę zwiedzania wskazaną. Chociaż czasami zostawiamy też taki element dowolności,*

niekoniecznie narzucamy, że tędy trzeba przejść, żeby zobaczyć wszystko. To jest tak skonstruowany obiekt, że sam prowadzi i spokojnie można oglądać go zaczynając całkiem z innej strony, nie trzymając się zasad poruszania.

- Jak ocenia Pan obecny system komunikacji wizualnej instytucji? Czy Elektrownia posiada strategię komunikacji?

- Posiadamy, jak najbardziej. Mamy sporo kanałów komunikacyjnych z publicznością, ale i tak w którymś momencie człowiek się zastanawia, czy wszystko zaplanował i czy ta komunikacja jest na tyle dobra, że przyciąga taką ilość publiczności, która daje satysfakcję instytucji. Może są jakieś mankamenty, braki, ale drobnymi działaniami próbujemy je wyeliminować. Wydaje mi się, że ta komunikacja jest dość dobra, bo widać to po ilości osób, które przychodzą i odwiedzają naszą instytucję. Także tu jest pozytywnie. Pracowaliśmy na to parę lat i mam nadzieję, że jesteśmy dość dobrze skomunikowani. W kwestii brandingu - na początku mieliśmy trochę inne logo, później ono się zmieniło na znak, który jest bardziej rozpoznawalny. W nazwie instytucji jest Elektrownia, więc pojawił się i funkcjonuje nasz znak „E”. Chociaż ostatnio pracujemy nad zmianą całej otoczki wizualnej instytucji i najprawdopodobniej zmienimy nasze logo, całą markę opiszemy trochę dokładniej i będzie na pewno inna niż do tej pory.

- Jak kształtuje się frekwencja publiczności w Elektrowni?

- Jest zróżnicowana. Największym zainteresowaniem cieszą się oczywiście wernisaże wystaw, większe imprezy typu koncerty czy oprowadzania, czy to z kuratorem czy też z artystą. Popularne są sobotnio-niedzielne przyjęcia, powiązane często z lekcjami czy warsztatami. Indywidualnych przyjęć w dni powszednie jest nie za dużo, popołudniami pojawiają się pojedyncze osoby, wiadomo, że w tygodniu każdy pracuje. Oczywiście przychodzi młodzież i zorganizowane szkolne grupy na wystawę lub do kina na filmy edukacyjne – to odrębny temat, takie wizyty cieszą się dość dużą popularnością. Nie sprawdzałem ilościowo ruchu online, ale według opinii mojego działu PR jest sporo odwiedzin na naszych stronach internetowych (bo mamy dwie strony, strona Elektrowni i naszego portalu 26-600 Strefa Kultury, jak również dwa fanpage na Facebooku). Więc jest zainteresowanie tym co prezentujemy. Sporo ludzi na Facebooku o pewne rzeczy się nas pyta czy udostępnia informacje, które prezentujemy. Jest duże zainteresowanie

naszymi działaniami online i w mediach społecznościowych. Zresztą, gdy próbujemy się zorientować skąd widzowie się dowiadują o funkcjonowaniu naszej instytucji, to oczywiście wiele osób wie z rozmów, natomiast w drugiej kolejności są właśnie na media społecznościowe.

- Czy w Pana instytucji zdarzały się niezamierzone akty zniszczenia ekspozycji?

- *Nie, nigdy nie zdarzyło się takie działanie, nawet celowo zamierzone przez artystę.*

- Jakie wystawy o niestandardowej, eksperymentalnej formie ekspozycji miały miejsce w Elektrowni?

- *Pytanie co to znaczy niestandardowe, eksperymentalne formy. Pokazywanie sztuki współczesnej to już jest jakiś element niestandardowy, bo w Radomiu nigdy nie była pokazywana w takim wymiarze sztuka współczesna. Wydaje mi się, że chyba takim największym niestandardowym działaniem, eksperymentalną formą, było Powstanie Sztuki, które zrobiliśmy już dawno, dawno temu, w 2009 roku. Powstanie Sztuki zorganizowane zostało w okresie upamiętniającym Powstanie Warszawskie. Udział wzięło ponad dwustu artystów poruszających się w obszarze sztuki współczesnej – były filmy, koncerty, performance, spotkania w przestrzeni miejskiej i zajęcia z dziećmi. Było to novum w Radomiu i jedyna forma działania, której nie powtarzały inne placówki. Nasze następne pomysły przyjęły się w innych instytucjach kultury, na przykład kino na trawie, którego byliśmy prekursorami. Jest też jeden projekt, który prowadzimy już prawie 14 lat i chyba nikt go nie skopiował. To Zimowy Przegląd Filmowy „Koksownik”, nawiązujący do wydarzeń z 1981 roku oraz motywu koksowników, które stanowiły typowy element wizualny w tym okresie. Zimowy Przegląd organizowany jest w grudniu, z okazji rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Tematyka dotyka sfer społecznych, obyczajowych, nie tylko tematyki związanej z wydarzeniami z lat osiemdziesiątych. Takie działania nie były wcześniej prowadzone w Radomiu, niektórzy właśnie dzięki nim nas rozpoznają.*

5.1.3 Pawilon Czterech Kopuł - Muzeum Sztuki Współczesnej

Wywiad z dyrektorem Muzeum Narodowego we Wrocławiu dr hab. Piotrem Oszczanowskim

- Jakie są opinie publiczności Pawilonu Czterech Kopuł na temat eksponowania sztuki współczesnej w przestrzeni architektury historycznej?

- Po pierwsze trzeba sobie uzmysłwić, że Pawilon Czterech Kopuł jest budowlą liczącą sobie więcej niż 100 lat. Cofamy się do 1912-1913 roku, w każdym razie przed pierwszą wojnę światową. Była to wówczas jedna z najbardziej nowoczesnych budowli, która od początku służyła celom muzealnym. To jest wyjątek, dlatego że niestety pewną przypadłością nie tylko wrocławskiego, ale polskiego muzealnictwa, jest lub przynajmniej było wykorzystywanie przestrzeni, które de facto nie były pomyślane jako miejsca do ekspozycji sztuki, a już na pewno nie sztuki współczesnej. Czyli jednym słowem trudno nam mówić tutaj mówić o przestrzeniach historycznych. Jest to przestrzeń historyczna, bo rzeczywiście jest wpisana do rejestru zabytków. Niemniej na tym polega niezwykłość tego miejsca, że Poelzig, mówię tutaj o architekcie, stworzył de facto dzieło ponadczasowe. Pomysł na taką aranżację, taką organizację przestrzeni do dziś po prostu najzwyczajniej w świecie doskonale się sprawdza. A zatem jeżeli mam powiedzieć, czy jesteśmy zadowoleni – tak, choć oczywiście zawsze chciałoby się więcej. Niewątpliwie można dzisiaj powiedzieć z perspektywy 6 lat eksploatacji dla celów muzealnych to jest na pewno skromność przestrzeni magazynowej. Jeśli chodzi o samą, czyli tak zwane white boxy oświetlone od góry etc., doskonale się to w dalszym ciągu sprawdza i służy prezentacji sztuki współczesnej. Na bieżąco sondujemy odbiór publiczności, jesteśmy bardzo wrażliwy na wszelkie uwagi.

- Jak grono ekspertów, m. in. muzealników, historyków, konserwatorów zabytków, ocenia adaptację budynku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiania sztuki współczesnej? Czy adaptacja spowodowała kontrowersje?

- Żeby sprawa była jasna, nie jest zero-jedynkowo, oczywiście czynione są pewnego rodzaju uwagi. Na przykład na temat aranżacji dziedzińca, który został przeszklony. Przypomnę, pierwotna koncepcja zakładała, że czegoś takiego tam nie było, to był

rodzaj otwartego wirydarza sztuk. Mało tego przestrzenie te były używane sezonowo, my nadali im charakter całoroczny. Mówię tutaj oczywiście o pierwotnej koncepcji Poelzigowskiej. Czyli jednym słowem, na pewno krytyczne uwagi też się znajdują. Niektórzy wytkną nam, że za dużo stali, ale w skali całości tego miejsca i jego niekwestionowanych walorów, myślę, że jest to pewien margines. A że te uwagi są, to bardzo dobrze, bo takie słowa też powinny do nas docierać. My się oczywiście wsłuchujemy, odpowiadamy, tłumaczymy.

- Jak publiczność odbiera przestrzenną organizację i nawigację w budynku?

- Tworzyliśmy Pawilon Czterech Kopuł jednocześnie z naszą nową identyfikacją wizualną, Pawilon był pretekstem do jej opracowania. To oczywiście sprawiło, że Pawilon podlega ogólnym przyjętym zasadom identyfikacji wizualnej, a wręcz stał się swoistym poligonem do jej wykorzystywania. Uważam, że do dziś spełnia w oczekiwany przez nas sposób swoje zadania. Ruch w budynku, dynamika i wykorzystanie przestrzeni nie sprawiają nam ani odwiedzającym najmniejszego problemu.

- Jak ocenia Pan obecną komunikację wizualną Muzeum Sztuki Współczesnej? Czy Muzeum posiada strategię komunikacji?

- W 2016 roku Muzeum Narodowe we Wrocławiu przeprowadziło zmianę systemu identyfikacji wizualnej. Nowy system sprawdza się, jesteśmy dzięki niemu identyfikowani, rozpoznawalni. Myślę, że to jest pożądane przy tego rodzaju operacjach - tworzenie systemu, z którego konsekwentnie się korzysta, służy promocji i identyfikacji. Koncept wyłoniony został na drodze profesjonalnego konkursu, w którym uczestniczyło kilkadziesiąt podmiotów, było wiele etapów. W ostateczności wyłoniony zwycięzca spełnił nasze oczekiwania. Komunikacja wizualna to coś szalenie ważnego właśnie dzisiaj, nie dotyczy to bynajmniej tylko muzealnictwa - każde działanie, każdy tak zwany brand, każda firma, której zależy na rozpoznawalności o coś takiego się stara. Po tych 6 latach mogę powiedzieć, że co powstało i to co do dzisiaj wykorzystujemy nie zawiodło nas.

- Jak kształtuje się frekwencja publiczności w Pawilonie?

- *Wszystko zależy od rodzaju przedsięwzięć, które realizujemy. Na pewno bogatsi jesteśmy o doświadczenia czasu pandemii. One zmieniły trochę nasz modus operandi. Kiedyś było dla nas oczywiste, że organizujemy wystawy w interwale czasowym liczącym co 3-4 miesiące. Dzisiaj te największe wystawy, najbardziej pracochłonne i kosztowne, pozostawiamy do dyspozycji widowni na okres dłuższy, do pół roku. Przełomową dla tego modus operandi była oczywiście wystawa Michaela Willmanna. Było to sprzężone z pandemią, otwieraliśmy się zamykaliśmy, przez to skracał się czas dostępu do tej wystawy. Publiczność na nas poniekąd wymogła zmianę, chciałaby czas trwania wystawy był znacznie dłuższy. Generalnie można powiedzieć, że dzisiaj muzealnictwo jest niezwykle wrażliwą aktywnością, która jest uzależniona od takich czynników jak rzeczona pandemia czy wybuch wojny na terenie Ukrainy. To od razu się przekłada na frekwencję. Ale dzisiaj mamy tę frekwencję, przypuszczamy, na poziomie 80 tys. gości rocznie, bo generalnie ona kształtuje się miesięcznie w przedziale 5-7 tys. Oczywiście są wystawy takie jak trwająca obecnie „Abakanowicz. Totalna” która, nie mam co do tego wątpliwości, zakończy się frekwencją wysokości myślę, że 25 tys. gości, wszak mamy już 14 tys. Po okresie od 16 maja jesteśmy w stanie zagrożenia epidemiologicznego a wcześniej był przecież stan epidemii. Niemniej docelowo, bo taki postawiliśmy sobie próg, chcielibyśmy gościć w Pawilonie Czterech Kopuł około 100 tys. gości rocznie i mam nadzieję, że, osiągniemy taki pułap.*

- Czy w Pawilonie Czterech Kopuł zdarzały się niezamierzone akty zniszczenia ekspozycji?

- *Nie, takich rzeczy raczej sobie nie przypominam. No jednak mamy odpowiednie systemy i zabezpieczeń i kontroli. Wszystko to jest jednak monitorowane. Domyślam się, że chodzi pani o takie akcje jak, nie wiem, Olbrychski z szablą, czy też ktoś poprawiający rzeźbę papieża leżącego pod meteorytem. Nie, takich ingerencji, takich działań nie mieliśmy, no a inne - nie przypominam sobie. Także tutaj to co prezentujemy jest przyjmowane, choć oczywiście są wśród naszych artystów i tych których pokazujemy tacy, którzy, nie przebierając w środkach wyrazu, są bardzo sugestywni. Ale nie, nie mieliśmy takich incydentów. My zawsze powtarzaliśmy, że mamy ogromny szacunek dla artystów i wierzymy bardzo w to, że to co tworzą, skoro się już znajduje w*

przestrzeniach muzealnych, jest otoczone swoistą sakrą wartości. Ona daje o sobie znać i myślę, że ona też te dzieła chroni, nie tylko my fizycznie prewencyjnie czy przede wszystkim edukacyjnie, bo to też na tym polega. Trzeba uświadamiać czym jest dzieło sztuki - nie można go dotykać, przestawiać i tak dalej, to jest oczywiste.

- Jakie wystawy o niestandardowej, eksperymentalnej formie ekspozycji miały miejsce w Pawilonie Czterech Kopuł?

- Każda, dlatego że my bardzo konsekwentnie pozostajemy wierni zasadzie, że równie ważne jest to, co się pokazuje i jak pokazuje. U nas to są wielkie za każdym razem przedsięwzięcia scenograficzne. Wynajmujemy profesjonalnych scenografów i w porozumieniu z nimi, w ścisłej współpracy pomiędzy kuratorem a rzeczonym scenografem, aranżerem, montażystami, producentami. To jest ogromny sztab, to jest wielkie przedsięwzięcie, które trwa oczywiście miesiącami, przygotowanie takiej kompozycji. Niestandardowe - na pewno będę zawsze pamiętał konstruowanie czy też stworzenie tak zwanej nawy dla potrzeb tych monumentalnych obrazów Willmanna. pochodzących z kościoła klasztorowego w Lubiążu. Stworzyliśmy na dziedzińcu, aby przywrócić intencje fundatora i artysty, coś w rodzaju ogromnej struktury, w której ten cykl składający się z kilkunastu wielkoformatowych obrazów mógł ponownie zaistnieć. Po to tylko, aby pokazać, że w tym przypadku nie tylko obrazy, ale też sama idea cyklu, pewnego ciągu prezentacyjnego, odgrywa bardzo istotną rolę. Abakanowicz jest niewątpliwie, Kuryluk była, Brzozowski był taki. Każda wystawa od początku jak pamięcią sięgam. Skoro Kiperskiego samolot wielki wprowadziliśmy i pokazaliśmy, a dzisiaj pokazujemy Koło z liną Abakanowicz, gdzie dajemy jej ogromną przestrzeń, komfort ekspozycyjny. Myślę, że to, co dla nas jest we wszystkich oddziałach muzealnych niezmiernie ważne to, podkreślam, nie tylko ważne jest co pokazujemy, ale jak pokazujemy. To może być znakomite dzieło sztuki, które fatalnie wyeksponowane traci po prostu na wartości w odbiorze, w ocenie. Zatem ten swoisty paradygmat muzealny jest u nas jednym z ważniejszych.

5.2 Podsumowanie wniosków z badania

Z przeprowadzonych z dyrektorami wywiadów oraz z analizy historii, architektury i strategii trzech badanych instytucji sztuki współczesnej wyłaniają się charakterystyczne sylwetki każdej z nich.

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski jest jedną z głównych placówek prezentujących sztukę współczesną w stolicy. Znajduje się on w bardzo korzystnej lokalizacji blisko centrum miasta, w turystycznej okolicy niedaleko Łazienek Królewskich. Profil działania Zamku skupia się na wystawach czasowych współczesnych twórców polskich oraz zagranicznych. Instytucja posiada program rezydencji artystycznych, prowadzi kino studyjne oraz klub filmowy. Nowa identyfikacja wizualna uspołniła oraz połączyła różne obszary działań Zamku Ujazdowskiego oraz przyczyniła się do rozpoznawalności materiałów promocyjnych instytucji. Z badań przeprowadzonych w kadencji Małgorzaty Ludwisiak wynika, że publiczność stanowiły głównie osoby młode. Zamek Ujazdowski jest bardzo specyficznym przypadkiem budynku historycznego, nie tylko ze względu na burzliwą historię, ale też fakt bycia niedokładną i generującą kontrowersje rekonstrukcją oryginalnej budowli. Specyfika architektury XVII-wiecznego zamku powoduje, że placówka sprawia trudności w nawigacji oraz ogranicza możliwości dostosowania dostępności do potrzeb osób z ograniczeniami ruchu. Instytucja od momentu powstania w 1985 roku napotkała wiele trudności organizacyjnych. Obecnie profil jej funkcjonowania jest przedmiotem sporu politycznego. Wszystko to sprawia, że wyłaniająca się sylwetka CSW to instytucja trudna w zarządzaniu, ale znana i rozpoznawalna z perspektywy Warszawy oraz kraju.

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” powstało z potrzeby znalezienia przestrzeni ekspozycyjnej i magazynowej dla rozrastających się zbiorów sztuki nowoczesnej i współczesnej Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Pomysłodawcą utworzenia nowej instytucji był reżyser Andrzej Wajda, który podarował Muzeum dużą kolekcję polskiej sztuki XX-wiecznej. Idea zaadaptowania do tej roli budynku starej elektrowni został pozytywnie odebrany przez mieszkańców, władze miasta, a także osoby związane z branżą kulturalną. Elektrownia znajduje się w korzystnej lokalizacji – niedaleko śródmieścia oraz węzła komunikacyjnego w postaci dworców kolejowego i autobusowego. Budynek jest wkomponowany w zabudowę miejską, nie jest częścią specjalnego założenia krajobrazowego jak w przypadku CSW

Zamek Ujazdowski czy Pawilonu Czterech Kopuł. Profil działania Elektrowni skupia się przede wszystkim na wystawach czasowych polskich artystów oraz funkcjonowaniu kina studyjnego, czasami służy jako miejsce koncertów czy spotkań z autorami. Ze względu na postać Andrzeja Wajdy szczególna uwaga poświęcana jest funkcjonowaniu kina. Instytucja posiada nowoczesną profesjonalną salę kinową, organizuje klub dyskusyjny i przeglądy filmowe, między innymi odbywający się od 2007 roku Zimowy Przegląd Filmowy Koksownik. Z uwagi na to, że MCSW „Elektrownia” znajduje się w średniej wielkości mieście o stosunkowo niskim ruchu turystycznym, jest ona mniej uczęszczaną instytucją kultury. Marka Elektrowni nie jest jeszcze precyzyjnie wypracowana, ale planowana jest zmiana identyfikacji wizualnej.

Pawilon Czterech Kopuł - Muzeum Sztuki Współczesnej jako jedyna z trzech przedstawionych przykładów nie jest samodzielną instytucją kultury, a oddziałem Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Znajduje się na terenach wystawowych, w popularnej okolicy turystycznej i rekreacyjnej. Jest częścią założenia architektoniczno-krajobrazowego, sąsiaduje z Halą Stulecia oraz ogrodami. Pawilon od początku był zaprojektowany jako budynek o przeznaczeniu wystawienniczym. Po remoncie i modernizacji pełni swoją rolę bardzo dobrze. Kontrowersje w środowisku ekspertów spowodowało jednak dodanie stałego zadaszania dziedzińca, które zdaniem krytyków zmieniało oryginalną koncepcję architektoniczną budowli. Profil działania oddziału MNWr w Pawilonie Czterech Kopuł opiera się na ustrukturyzowanej chronologicznie i tematycznie wystawie stałej polskiej sztuki XX i XXI wieku. Jednostka organizuje wystawy czasowe o charakterze monograficznym (na przykład obecnie trwającą wystawę *Abakanowicz. Totalna*), czasami gości też wystawy Muzeum Narodowego prezentujące sztukę starszą niż XX-wieczną. Placówka posiada rozbudowaną ofertę edukacyjną, oferuje narracyjne seanse multimedialne pogłębiające odbiór dzieł sztuki ze swojej kolekcji. Podsumowując działalność Pawilonu Czterech Kopuł, posiada on czytelną i spójnie wykreowaną markę.

ZAKOŃCZENIE

Celem mojej pracy było dokonanie przekrojowej analizy głównych elementów kształtujących współczesne przestrzenie wystawiennicze umieszczone w kontekście adaptowanej architektury historycznej. Eksplorując temat udało mi się wyodrębnić następujące czynniki wpływające na formę i wygląd wnętrz prezentujących sztukę współczesną w budynkach historycznych:

- uwarunkowania podyktowane stylem architektonicznym, elementami konstrukcyjnymi, poprzednią funkcją budynku;
- chęć częściowego zachowania lub upamiętnienia pierwotnego przeznaczenia obiektu oraz jego historii;
- ograniczenia ingerencji w strukturę czy wygląd budynku wynikające z wytycznych konserwatorskich;
- wypracowanie przez modernizm ogólnie przyjętego modelu galerii white cube oraz rozluźnienie go w epoce postmodernizmu;
- zorientowanie wystawy na obiekt lub na narrację;
- stały lub czasowy charakter wystawy oraz wynikający z niego stopień elastyczności sposobu ekspozycji;
- wielkość i forma prezentowanych dzieł warunkujące potrzebną ilość miejsca oraz użycie np. postumentów, pulpitów;
- elementy identyfikacji wizualnej, nawigacji budynku;
- wielkość instytucji warunkuje uwzględnienie lub pominięcie niektórych funkcjonalności w przestrzeni poza ekspozycyjnej.

Opracowując zagadnienia poszczególnych rozdziałów wyodrębniłam poniższe obserwacje i wnioski:

Pierwszy rozdział wprowadza w temat historycznych budynków i przedstawiający przykłady instytucji analizowane w pracy. Na jego podstawie można wyprowadzić wniosek, że każdy budynek historyczny adaptowany na cele wystawiennictwa sztuki współczesnej stanowi indywidualny przypadek i stawia inne wyzwania architektoniczne. Adaptacje budynków o różnych przeznaczeniach pierwotnych i w różnych stylach architektonicznych łączy jednak dążenie do przynajmniej częściowego zachowania oryginalnego charakteru obiektu i uczynienie z niego części marki instytucji.

Kolejny rozdział omawia teoretycznie wystawiennictwo sztuki. Historia wystawiennictwa i muzealnictwa dowodzi, że zjawisko adaptacji architektonicznej na cele prezentowania sztuki było spotykane od wieków, czego najslawniejszym przykładem jest Luwr. Ważną obserwacją na temat wystawiennictwa sztuki w XX wieku jest wyodrębnienie dwóch kluczowych pojęć: przestrzeni, wysuniętej na pierwszy plan przez modernizm, oraz kontekstu, który stał się osiową ideą epoki postmodernizmu.

Z rozdziału skupiającego się na praktycznej stronie organizacji wnętrz wystawienniczych dla sztuki współczesnej wynika obserwacja na temat zmian, które zaszły w przestrzeniach ekspozycyjnych i poza ekspozycyjnych w wyniku funkcjonalistycznych założeń modernistycznej architektury. Modernistyczną galerię white box ukształtował nie tylko duch abstrakcyjnej awangardowej sztuki, ale też twarde przesłanki naukowe, uwzględniające ergonomię, optykę i psychologię użytkownika. Funkcjonalizm widoczny jest również w przestrzeniach poza ekspozycyjnych, które otwierają się na zaspokojenie potrzeb odwiedzającego i zapewnienie mu komfortu.

W rozdziale czwartym analizowany jest system identyfikacji wizualnej oraz powiązanie marki instytucji kultury z historią adaptowanego obiektu. Opisywane instytucje kultury dostrzegają istotność posiadania spójnego i wyraźnego wizerunku, własnej tożsamości. Przekłada się to na konsekwentne stosowanie lub dążenie do wypracowania przemyślanej strategii marki wraz z systemem identyfikacji wizualnej.

Zawarte w ostatnim rozdziale wywiady z dyrektorami opisywanych instytucji poszerzyły obserwacje o perspektywę z wewnątrz i wzbogaciły informacje zebrane w wyniku kwerendy o nowe fakty.

Ze względu na wąski i poniekąd międzykierunkowy przedmiot mojej pracy, niekiedy podczas pisania problem sprawiało mi znalezienie wiadomości na interesujący mnie temat. Posługiwałam się więc materiałami z dziedziny muzeologii, wystawiennictwa, architektury, strategii zarządzania kulturą, wieloma źródłami internetowymi a także własną wiedzą zdobytą podczas studiów architektury wnętrz. Pewną trudnością okazało się również skontaktowanie się z obecnym dyrektorem Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w celu przeprowadzenia wywiadu do części badawczej, z czego musiałam zrezygnować. W jego miejsce przeprowadziłam wywiad z dyrektorem CSW Zamek Ujazdowski w latach 2014-2019.

Moja praca nie wyczerpuje tematu badania sposobów organizowania przestrzeni wystawienniczych dla sztuki współczesnej w budynkach historycznych, nie jest też szczegółową analizą żadnej z opisywanych instytucji. Poszerzyła jednak znacznie moją wiedzę dotyczącą tego wycinka branży kulturalnej, specyficznego ze względu na kontrastowe połączenie przeszłości ze współczesnością. Mam również nadzieję, że dzięki zestawieniu informacji z obszaru architektury, wystawiennictwa, teorii sztuki oraz elementów branding, udało mi się ukazać w nowym świetle polskie instytucje sztuki współczesnej mieszczące się w budynkach historycznych.

BIBLIOGRAFIA

1. Cymer A.,
Drugie życie budynków, czyli architektoniczny recycling,
<https://www.tubylotustalo.pl/artykuly/534-drugie-zycie-budynkow-czyli-architektoniczny-recycling/> (dostęp 09.05.2022)
2017, *Nieoczywisty zabytek*, Obieg, <https://obieg.pl/73-nieoczywisty-zabytek>
(dostęp 26.05.2022)
2. de Rosset, T. F., 2014, *Kolekcja artystyczna – geneza, rozkwit, kryzys*, Acta Universitatis Nicolai Copernici Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, 45, s. 253–286. doi: 10.12775/AUNC_ZiK.2014.010.
3. Gorządek E., Historia Zamku Ujazdowskiego, U-jazdowski,
<https://u-jazdowski.pl/o-nas/historia-zamku-ujazdowskiego> (dostęp 26.05.2022)
4. Górka J., 2016, System identyfikacji wizualnej MNWr,
<http://muzealnictwo.com/2016/07/system-identyfikacji-wizualnej-muzeum-narodowego-we-wroclawiu/> (dostęp 07.06.2022)
5. Groszek K., Rybka A., 2015, *Projektowanie obiektów muzealnych*,
„Czasopismo inżynierii lądowej, środowiska i architektury”, t. XXXII, z. 62
(3/I/15), lipiec-wrzesień 2015, s. 375-387
6. Guzek, Ł., 2005, *Od “white cube” do “alternative space”*, [w:] Muzeum sztuki,
red. Maria Popczyk, Kraków 2005, s. 483-484.
7. Jaszcz, M., 2012, *Muzeum, nowe życie w budynku przemysłowym - ekspozycje w adaptowanych obiektach*. Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska, z. 51, s. 11–19.
8. Jagodzińska K.,
2011, *Historyczne mury dla nowych muzeów. Muzealna moda na początku XXI wieku*, „Kultura i społeczeństwo”, 2011, nr. 4 Przeszłość i pamięć, s. 171-190
2011, *Muzealna nadprodukcja?*, Muzealnictwo, 52, s. 215–225.
2013, *Rewitalizacyjna funkcja kultury i dziedzictwa kulturowego*, w: Hausner, J., Karwińska, A., and Purchla, J. (red.) *Kultura a rozwój*. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury (Kultura się Liczy!), pp. 265–285.
9. Janusz, J., 2013, *Ewolucja przestrzeni muzealnej*, w: *Harmonizowanie przestrzeni. Perspektywy, studia, interwencje*, Robert Barelkowski (red.), Poznań: Wydawnictwo Exemplum, s. 115-125.

10. Kopania, I., *Merzbau*, iSztuka, <http://www.isztuka.edu.pl/i-sztuka/node/678> (dostęp 26.05.2022)
11. Kowalski, W., Szmelter, I., 2008, *Wystawiennictwo sztuki nowoczesnej a ochrona integralności utworów*, *Muzealnictwo* (49), s. 20–41.
12. Lewicka M. L., 2009, *Nieinwazyjna metoda modernizacji i aranżacji wnętrz w budowlach zabytkowych*, W: *Adaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji użytkowych*, praca zbiorowa pod redakcją Bogusław Szmygin (red.), Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków ICOMOS, Politechnika Lubelska, Warszawa – Lublin 2009
13. Lowry, Glenn D., "museum of modern art". *Encyclopedia Britannica*, <https://www.britannica.com/art/museum-of-modern-art-institution/> (dostęp 26.05.2022)
14. Melnyk, G., 2014, *Kim jest kurator sztuki?*, Portal Rynek i sztuka, <https://rynekisztuka.pl/2014/01/07/kim-jest-kurator-sztuki/> (dostęp 28.05.2022)
15. Mordyński, K., 2012, *Muzeum, gość i przestrzeń. Potrzeby muzealnych gości a funkcje i sposoby kształtowania pozaekspozycyjnej przestrzeni muzealnej*, *Muzealnictwo*, 53, s. 102–108.
16. Neufert, E., (2011). *Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego*, Warszawa, Arkady.
17. O’Doherty B., 1986, *Biały sześcian od wewnątrz. Ideologia przestrzeni galerii*, Gdańsk, 2015
18. Ozimek, K.: *Spacer po muzeach i wystawach łamiących konwencje architektoniczno-wystawiennicze. Współczesna świątynia sztuki - architektura muzeów i przestrzeń ekspozycji jako rodzaj szczególnego ćwiczenia*, "Rocznik Muzeum Częstochowskiego" 2011
19. Pabich M. (2004) *O kształtowaniu muzeum sztuki. Przestrzeń piękniejsza od przedmiotu*, Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej
20. Rokosz, K., 2012, *Szkolenia NIMOZ: ABC organizacji wystaw czasowych w muzeach*,
21. Rutkowski R., 2013, *PRZESTRZENIE (PARA)ARCHITEKTONICZNE | 02 YVES KLEIN – LE VIDE (PUSTKA) 1958*, ARCH#19, <http://www.archsarp.pl/3318/przestrzenie-paraarchitektoniczne-02-yves-klein-le-vid-pustka-1958> (dostęp 15.04.2022)
22. Suchan J., *Sala Neoplastyczna. Kompozycja Otwarta*, Muzeum Sztuki w Łodzi,

- <https://msl.org.pl/sala-neoplastyczna/> (dostęp 26.05.2022)
- 2021, Awangardowe muzeum, Blok Magazine,
<https://blokmagazine.com/awangardowe-muzeum/> (dostęp 26.05.2022)
23. Sykta, I., 2014. *Wystawy międzynarodowe i ich wpływ na kształtowanie krajobrazu miast – próba retrospekcji i współczesnej oceny skutków krajobrazowych*. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych, T. 10, nr 4, s. 5–34.
24. Troy, Nancy J., 1980, *Mondrian's Designs for the Salon de Madame B...*, à *Dresden*, *The Art Bulletin*, vol. 62, no. 4
25. Zabdyrska A., 2021, *Narracja wpasowana w przestrzeń, czyli czym jest projektowanie wystaw*, w: *Formy* Nr 9/2021,
<https://formy.xyz/arttykul/narracja-wpasowana-w-przestrzen-czyli-czym-jest-projektowanie-wystaw/> (dostęp 26.05.2022)
26. Żygulski Z.,
1982, *Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa*, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
1984, *Przestrzeń muzealna*, W: *Mecenas, kolekcjoner, odbiorca*. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki Katowice 1981, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Przemiany architektury muzeów, "Muzealnictwo" 2004, Nr 45.
27. Budynek ms1, Muzeum Sztuki w Łodzi, <https://msl.org.pl/budynek-ms1/> (dostęp 26.05.2022)
28. Centrum Rzeźby Polskiej, <https://rzezba-oronsko.pl> (dostęp 26.05.2022)
29. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski z nową identyfikacją wizualną, 2017,
<https://www.proto.pl/aktualnosci/centrum-sztuki-wspolczesnej-zamek-ujazdowski-z-nowa-identyfikacja-wizualna> (dostęp 07.06.2022)
30. Claire and Marc Bourgie Pavilion, Montreal Museum of Fine Arts,
<https://www.mbam.qc.ca/en/the-museum/claire-and-marc-bourgie-pavilion/> (dostęp 26.05.2022)
31. Identyfikacja wizualna Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski,
<https://u-jazdowski.pl/press-room/komunikaty-prasowe/nowa-identyfikacja/>,
dostęp 05.05.2022

32. Historia Budynku, Muzeum Narodowe we Wrocławiu,
<https://mnwr.pl/oddzialy/pawilon-czterech-kopul/historia/> (dostęp 26.05.2022)
33. Historia: Łaźnia 1, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia,
<https://www.laznia.pl/instytucja/historia-laznia-1-3/> (dostęp 26.05.2022)
34. Historia radomskiej elektrowni, MCSW Elektrownia,
<https://www.mcswelektrownia.pl/index.php/historia-elektrowni.html> (dostęp 17.03.2022)
35. History | The Uffizi, Le Gallerie degli Uffizi,
<https://www.uffizi.it/en/the-uffizi/history> (dostęp 26.05.2022)
36. His Twine: Marcel Duchamp and the Limits of Exhibition History, Institute of Contemporary Art University of Pennsylvania,
https://icaphila.org/miranda_posts/his-twine-marcel-duchamp-and-the-limits-of-exhibition-history/ (dostęp 26.05.2022)
37. „M” jak muzeum. „M” jak Wrocław., Muzeum Narodowe we Wrocławiu,
<https://mnwr.pl/m-jak-muzeum-m-jak-wroclaw/> (dostęp 05.05.2022)
38. Schron, Muzeum Współczesne Wrocław,
<https://muzeumwspolczesne.pl/mww/muzeum/schron/schron/> (dostęp 26.05.2022)
39. The MCA building, Museum of Contemporary Art Australia,
<https://www.mca.com.au/about-us/mca-story/our-building/> (dostęp 26.05.2022)
40. U-jazdowski, 2017,
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w nowej odsłonie,
https://u-jazdowski.pl/wydarzenia/centrum-sztuki-wspolczesnej-zamek-ujazdowski-w-nbsp-nowej-odslonie?fbclid=IwAR2bPj-5a-PXwC05VZYltys3_Voxtq9N70awb2LUevCDE4RvpNLgVKMtoeI (dostęp 07.06.2022)
Rozmowa z Małgorzatą Ludwisiak i Urszulą Kropiwiem o nowej identyfikacji wizualnej, <https://u-jazdowski.pl/wydarzenia/463508545> (dostęp 07.06.2022)
Rozmowa z Tomkiem Berszem i Marianem Misiakiem, projektantami nowej identyfikacji wizualnej Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski,
<https://u-jazdowski.pl/wydarzenia/rozmowa-z-tomkiem-berszem-i-marianem-misiakiem> (dostęp 07.06.2022)
41. Wikipedia,

- Bourse de commerce de Paris,
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourse_de_commerce_de_Paris (dostęp 26.05.2022)
- Ennigaldi-Nanna's Museum,
https://en.wikipedia.org/wiki/Ennigaldi-Nanna%27s_museum (26.05.2022)
- Galleria Nazionale d'Arte Moderna,
https://en.wikipedia.org/wiki/Galleria_Nazionale_d%27Arte_Moderna (dostęp 26.05.2022)
- Hall of Art., Budapest, https://en.wikipedia.org/wiki/Hall_of_Art,_Budapest (dostęp 26.05.2022)
- Kurator sztuki, https://pl.wikipedia.org/wiki/Kurator_sztuki (dostęp 28.05.2022)
- Luwr, <https://pl.wikipedia.org/wiki/Luwr> (dostęp 26.05.2022)
- Muzeologia, <https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeologia> (dostęp 06.05.2022)
- Muzeum Zamku i Szpitala Wojskowego na Ujazdowie,
https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Zamku_i_Szpitala_Wojskowego_na_Ujazdowie (dostęp 10.06.2022)
- Roskilde Royal Mansion,
https://en.wikipedia.org/wiki/Roskilde_Royal_Mansion (dostęp 26.05.2022)
- Monastery of Santa Maria de la Cuevas,
https://en.wikipedia.org/wiki/Monastery_of_Santa_Maria_de_las_Cuevas (dostęp 26.05.2022)
- Pavilion, <https://en.wikipedia.org/wiki/Pavilion> (dostęp 26.05.2022)
42. Wystawa Stulecia, Hala Stulecia, <https://halastulecia.pl/o-hali/wystawa-stulecia/> (dostęp 26.05.2022)
43. Zachęta, <https://zacheta.art.pl/pl/o-nas/historia> (dostęp 26.05.2022)

Spis ilustracji

- il. 1 Zamek Ujazdowski. Zdjęcie Adrian Grycuk. Źródło:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_Ujazdowski_w_Warszawie#/media/,
dostęp 11.06.2022

- il. 2 Zamek Ujazdowski, wnętrze. Wystawa Bik Van der Pol. Źródło:
<https://u-jazdowski.pl/program/wystawy/bik-van-der-pol>, dostęp 11.06.2022
- il. 3 MCSW „Elektrownia”. Zdjęcie Rafał T. Źródło:
<http://fotopolska.eu/541703,foto.html>, dostęp 12.06.2022
- il. 4 MCSW „Elektrownia”, wnętrze. Źródło:
<https://www.facebook.com/mcswe24/photos/6125361240872309>, dostęp 12.06.2022
- il. 5 Pawilon Czterech Kopuł. Źródło:
<https://mnwr.pl/oddzialy/pawilon-czterech-kopul/historia/>, dostęp 12.06.2022
- il. 6 Pawilon Czterech Kopuł, wnętrze. Źródło:
<https://sowa-szenk.pl/realizacja/sztuka-wspolczesna/#projekty>, dostęp 12.06.2022
- il. 7 Galeria Uffizi, Trybuna. Źródło:
<https://www.inexhibit.com/case-studies/florence-interactive-installation-uffizi-gallery/>, dostęp 12.06.2022
- il. 8 Galeria Uffizi. Źródło <https://www.inexhibit.com/mymuseum/galleria-degli-uffizi-florence/>, dostęp 12.06.2022
- il. 9 Museum Wormianum, Ole Worm, 1655, Źródło:
<https://pl.wikipedia.org/wiki/Kunstkamera>, dostęp 12.06.2022
- il. 10 Gabinet osobliwości, Domenico Remps, lata 90. XVII w., Źródło:
<https://pl.wikipedia.org/wiki/Kunstkamera>, dostęp 12.06.2022
- il. 11 Wnętrze Gliptoteki, fotografia, 1900, Źródło:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gliptoteka_monachijska, dostęp 12.06.2022
- il. 12 Stara Pinakoteka, Pokój IX, Źródło:
https://en.wikipedia.org/wiki/Alte_Pinakothek, dostęp 12.06.2022
- il. 13 Exposition au Salon de 1787, Pietro Antonio Martini, 1787, Źródło:
[https://en.wikipedia.org/wiki/Salon_\(Paris\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Salon_(Paris)), dostęp 12.06.2022
- il. 14 MoMA, Nowy Jork, wystawa “Bauhaus: 1919–1928,” 1938, Źródło:
<https://www.artnews.com/art-news/retrospective/moma-bauhaus-1938-12478/>,
dostęp 12.06.2022
- il. 15 Muzeum Guggenheima w Bilbao, wnętrze. Źródło:
<https://www.guggenheim-bilbao.eus/el-edificio/el-interior>, dostęp 12.06.2022

- il. 16 Tate Modern, wnętrze. Źródło:
<https://www.artfund.org/whats-on/museums-and-galleries/tate-modern>, dostęp 12.06.2022
- il. 17 Projekt Gabinetu Abstrakcji, El Lissitzky. Źródło:
<https://socks-studio.com/2015/08/29/el-lissitzkys-cabinet-of-abstraction/> dostęp 27.05.2022
- il. 18 Gabinet Abstrakcji, Projekt El Lissitzky. Źródło:
<https://socks-studio.com/2015/08/29/el-lissitzkys-cabinet-of-abstraction/> dostęp 27.05.2022
- il. 19 Sala Neoplastyczna, Muzeum Sztuki w Łodzi, 1948 Projekt: Władysław Strzemiński, widok sprzed 1951 roku. Archiwum Muzeum Sztuki, Łódź
- il. 20 Sala Neoplastyczna w ms1, Projekt Władysław Strzemiński. Zdjęcie P. Tomczyk. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Sala_Neoplastyczna#/media dostęp 27.05.2022
- il. 21 Projekt Salonu Madame B. z Drezna, Piet Mondrian, 1926, Staatliche Kunstsammlung Dresden, Źródło:
https://www.researchgate.net/figure/Piet-Mondrian-project-for-Ida-Bienerts-study-in-Dresden-cavalier-unfolded-axonometry_fig2_346838575, dostęp 27.05.2022
- il. 22 Merzbau, Kurt Schwitters, Źródło:
<http://www.isztuka.edu.pl/i-sztuka/node/678>, dostęp 27.05.2022
- il. 23 Merzbau, Kurt Schwitters, Zdjęcie Wilhelm Redemann, 1933, Źródło:
<https://www.tate.org.uk/research/tate-papers/08/kurt-schwitters-reconstructions-of-the-merzbau>, dostęp 27.05.2022
- il. 24 1200 worków węgla, Marcel Duchamp, Zdjęcie Roger Schall, 1938,
<https://magazine.artland.com/the-shows-that-made-contemporary-art-history-the-international-surrealist-exhibition-1938/>, dostęp 27.05.2022
- il. 25 Mila sznurka, Marcel Duchamp, Zdjęcie Roger John Schiff, 1942,
https://icaphila.org/miranda_posts/his-twine-marcel-duchamp-and-the-limits-of-exhibition-history/ dostęp 27.05.2022
- il. 26 Pustka, Yves Klein, 1958,
<https://www.yvesklein.com/en/oeuvres/view/642/the-specialization-of-sensibility-in-the-raw-material-state-of-stabilized-sensibility-exhibition-of-the-void/>,
dostęp 27.05.2022

- il. 27 Pełnia, Arman, 1960,
https://en.wikipedia.org/wiki/Iris_Clert_Gallery#/media dostęp 27.05.2022
- il. 28 Yard, Allan Kaprow, 1961, Źródła:
<https://www.re-thinkingthefuture.com/architectural-community/a6057-art-movement-happening/>,
<https://www.artforum.com/print/reviews/200910/allan-kaprow-yard-24243>,
dostęp 27.05.2022
- il. 29 Kaplica Rothki, Houston, Texas, Źródło:
https://en.wikipedia.org/wiki/Rothko_Chapel#/media, dostęp 27.05.2022
- il. 30 wnętrze Kaplicy Rothki, Projekt: Mark Rothko, Źródło:
<https://www.artnews.com/feature/rothko-chapel-why-is-it-important-1202687857/>, dostęp 27.05.2022
- il. 31 'Titled (Art as Idea as Idea)' {document}, Joseph Kosuth, 1967, Źródło:
<https://www.artbasel.com/catalog/artwork/70710/Joseph-Kosuth-Titled-Art-as-Idea-as-Idea-document>, dostęp 27.05.2022
- il. 32 Text/Context, Joseph Kosuth, 1979, Źródło:
<https://www.wikiart.org/en/joseph-kosuth/text-context>, dostęp 27.05.2022
- il. 33 poprzedni logotyp Zamku Ujazdowskiego, Maciej Buszewicz, Źródło:
<https://www.proto.pl/aktualnosci/centrum-sztuki-wspolczesnej-zamek-ujazdowski-z-nowa-identyfikacja-wizualna>, dostęp 10.06.2022
- il. 34 obecny logotyp Zamku Ujazdowskiego, Tomasz Bersz i Marian Misiak, 2017, Źródło:
<https://www.proto.pl/aktualnosci/centrum-sztuki-wspolczesnej-zamek-ujazdowski-z-nowa-identyfikacja-wizualna>, dostęp 10.06.2022
- il. 35 CSW Zamek Ujazdowski, wejście główne (fot. aut.)
- il. 36 CSW Zamek Ujazdowski, tekst towarzyszący wystawie (fot. aut.)
- il. 37 CSW Zamek Ujazdowski, nawigacja w budynku (fot. aut.)
- il. 38 CSW Zamek Ujazdowski, wejście do sali kinowej (fot. aut.)
- il. 39 logotyp MCSW „Elektrownia”, wersja kolorowa oraz monochromatyczna,
Źródło: <https://www.mcswelektrownia.pl/>, dostęp 10.06.2022
- il. 40 MCSW „Elektrownia”, widok na informację i kasę, screenshot z aplikacji wirtualnego spaceru MCSW „Elektrownia”, Źródło:
<https://my.matterport.com/show/?m=1bq4SzuiQDW>, dostęp 10.06.2022

- il. 41 MCSW „Elektrownia”, ekspozytor informacyjny, screenshot z aplikacji wirtualnego spaceru MCSW „Elektrownia”, Źródło:
<https://my.matterport.com/show/?m=1bq4SzuiQDW>, dostęp 10.06.2022
- il. 42 MCSW „Elektrownia”, księgarnia. Screenshot z aplikacji wirtualnego spaceru MCSW „Elektrownia”, Źródło:
<https://my.matterport.com/show/?m=1bq4SzuiQDW>, dostęp 10.06.2022
- il. 43 MCSW „Elektrownia”, nawigacja w budynku. Screenshot z aplikacji wirtualnego spaceru MCSW „Elektrownia”. Źródło:
<https://my.matterport.com/show/?m=1bq4SzuiQDW>, dostęp 10.06.2022
- il. 44 warianty kolorystyczne logo dla poszczególnych oddziałów MNWR, 2016, autor projektu: Marian Misiak, Źródło:
<https://muzeumwidzialne.pl/laureaci,68,mnwr.html>, dostęp 11.06.2022
- il. 45 Pawilon Czterech Kopuł, znak graficzny przed wejściem, Źródło:
<http://muzealnictwo.com/2016/07/system-identyfikacji-wizualnej-muzeum-narodowego-we-wroclawiu/>, dostęp: 11.06.2022
- il. 46 Pawilon Czterech Kopuł, identyfikacja wizualna we wnętrzu, Źródło:
<http://muzealnictwo.com/2016/07/system-identyfikacji-wizualnej-muzeum-narodowego-we-wroclawiu/>, dostęp: 11.06.2022
- il. 47 Pawilon Czterech Kopuł, elementy nawigacji we wnętrzu, Źródło:
<http://muzealnictwo.com/2016/07/system-identyfikacji-wizualnej-muzeum-narodowego-we-wroclawiu/>, dostęp: 11.06.2022
- il. 48 Pawilon Czterech Kopuł, folder z ulotkami informacyjnymi, Źródło:
<http://muzealnictwo.com/2016/07/system-identyfikacji-wizualnej-muzeum-narodowego-we-wroclawiu/>, dostęp: 11.06.2022
- il. 49 Pawilon Czterech Kopuł, ulotki informacyjne, Źródło:
<http://muzealnictwo.com/2016/07/system-identyfikacji-wizualnej-muzeum-narodowego-we-wroclawiu/>, dostęp: 11.06.2022
- il. 50 MCSW „Elektrownia”, maszyny pomiarowe. Screenshot z aplikacji wirtualnego spaceru MCSW „Elektrownia”, Źródło:
<https://my.matterport.com/show/?m=1bq4SzuiQDW>, dostęp 10.06.2022
- il. 51 MCSW „Elektrownia”, fragment pieca. Screenshot z aplikacji wirtualnego spaceru MCSW „Elektrownia”, Źródło:
<https://www.mcswelektrownia.pl/index.php/budynek-zdjecia.html>, dostęp 10.06.2022

- il. 52 Pawilon Czterech Kopuł, wystawa historyczna. Źródło:
<https://www.mcswelektrownia.pl/index.php/budynek-zdjecia.html>, dostęp
10.06.2022